

iskra

GODIŠNJI BILTEN UDRUŽENJA
RODITELJA DJECE OBOLJELE
OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA“

BR.5/15.2.2020.

GODIŠNJI BILTEN BR.5/15.2.2020.

Skupština je najviši organ Udruženja
i čine ga svi punopravni članovi Udruženja.
Skupština se održava jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja: Dijana Berić, dipl.ek.

Upravni odbor:

Vita Malešević, prof., predsjednik

Tatjana Stojčić, zamjenik predsjednika

Milan Berić, prof., član

Rada Trivić, član

Miloš Malešević, v.d. član ispred MladiCa RS

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, prof. predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA“

Medalja Zasluga za narod

U januaru 2018. godine,
Udruženju roditelja djece
oboljele od malignih bolesti
ISKRA, uručeno je
ODLIKOVANJE PREDSEDNIKA
REPUBLIKE SRPSKE,
Medalja Zasluga za narod

Cijenjeni prijatelji i donatori, draga djeco i roditelji,

Djetinjstvo je vrijeme bezbrižnosti i radosti. Nažalost, postoje bolesti kao što su maligne, koje prijete i oduzimaju našoj djeci ovaj poseban trenutak u njihovom životu.

Prevashodno je potrebno da se omogući najbolji medicinski pristup liječenju i njezi svakog djeteta oboljelog od maligne bolesti. Pored medicinske brige, mora se voditi i briga o emocionalnim i socijalnim potrebama porodice djeteta. Djeca i adolescenti sa karcinomom i njihove porodice ne treba sami da prolaze kroz ovu bitku. Potrebna im je podrška, pomoć i briga. Saradnja koju imamo sa djecom i roditeljima koji se bore u svojoj najtežoj bici, kao rezultat daje njihove osmijehe i zadovoljstvo što nisu sami.

I ova godina je bila teška za naše heroje u bijelim mantilima, koji su pružali nadljudsku snagu da što veći broj djece izađe iz svoje borbe kao pobjednik.

Roditeljska kuća je ove godine, kao i prethodnih, pružala punu podršku djeci i njihovim roditeljima, čime je ponovo pokazala i dokazala svoj značaj i opravdanost postojanja.

Ove godine smo obilježili tri godine rada Roditeljske kuće na poseban način. Preduzeće „Pošte Srpske“ je izdalo prigodnu poštansku marku „Roditeljska kuća Iskra“ na čemu smo im izuzetno zahvalni. Na ovaj način ćemo upravo putem poštanske marke prenijeti cijelom svijetu priču o humanosti naših građana.

Obilježili smo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, 15. februar, nizom aktivnosti, kao i Zlatni septembar. U fokusu je prije svega bilo skretanje pažnje javnosti na malignitet kod djece i sve ono što on sa sobom nosi. U svemu tome nam je od velike važnosti bila pomoć naših volontera.

Organizovali smo ljetni rehabilitacioni kamp za djecu koja su završila bolničko liječenje i njihovu braću, sestre i roditelje, na Tjentištu, u sklopu Nacionalnog parka „Sutjeska“.

Učestvovali smo na Evropskoj konferenciji CCI (Childhood Cancer International), u Pragu, Češka.

MladiCe, grupa mladih ljudi liječenih od raka u dječijoj dobi koja djeluje pri udruženju, ove godine su bili domaćini Regionalne konvencije zbog čega smo veoma ponosni. Naime, u avgustu je, pod pokroviteljstvom Premijera, odnosno Vlade RS, u Banjaluci održana Konvencija i tom prilikom smo ugostili predstavnike mladica iz čitavog regiona. Nadamo se da će Mladice Republike Srpske u narednom periodu jačati i okupljati mlade ljude koji će se zalagati za svoje bolje sutra, kao što se to radi širom svijeta. Naime, upravo oni mogu najbolje da pokažu da je rak u djetinjstvu izlječiv, da najbolje edukuju širu javnost kako bi se izbjegle zablude i mitovi o dječijem raku.

Preživjeti dječiji rak može biti doživotni izazov, pa je neophodno da medicinski i psihosocijalni stručnjaci kao i ostale zainteresovane strane priznaju izazove i potrebe mladih ljudi koji su prošli takvo iskustvo u dječijoj dobi. Jer, potrebno je nakon takvog iskustva da se aktivno uključe u društvo i žive svoj život u najvećoj mjeri.

I ove godine je iz Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu stigla pomoć za liječenje nekoliko naših mališana, što je svakako potvrdilo opravdanost njegovog postojanja. Mnogo smo radili i činili za dobrobit naše djece i njihovih roditelja i mnogo toga ne bismo mogli sprovesti da nije bilo naših dragih prijatelja i donatora.

Srdačno
Dijana BERIC

PRED NOVU GODINU

samo vama

Dragi moji pacijenti, poštovani roditelji i članovi Udruženja Iskra,

Gospodin Berić me je zamolio da napišem članak o tome, šta nama ljekarima sa Odjeljenja Dječije hemato onkologije sa Centrom za hemofiliju znači i koliko nam pomaže u svakodnevnom funkcionisanju Roditeljska kuća.

Odgovor je: mnogo, i sada zaista uopšte ne bih mogla zamisliti kako bi funkcionisali i radili na odjelu dječije hematologije i onkologije (koje 30 godina nije dobilo proširenje kapaciteta) bez oslonca na Roditeljsku kuću. Gotovo svakodnevno naših 5 ili 6 pacijenata koji bi inače boravili na odjeljenju smješteni su u Roditeljskoj kući.

Dodju, pregledaju se, popričamo sa majkama, dobiju terapiju ili izvade nalaze i...nazad u Roditeljsku kuću. A ipak su tu, na dohvat ruke i na „oku“, na sigurnom. Tako je Roditeljska kuća postala dio našeg odjela.

Netrebam vam pričati o benefitima koje imaju pacijenti i roditelji, to ste i sami osjetili na svojoj koži. Ali treba da vam kažem koliko to pomaže nama da u uslovima oskudice za prostorom i u stalnoj oskudici za sredstvima za higijenu uspjevamo izdržati bez intrahospitalnih infekcija i komplikacija koje bi mogle bile kobne po naše pacijente. Zahvaljujući disciplini, redu i...prostoru roditeljske kuće.

Ali sada, hoću da vam kažem koliko nam znači vaša podrška jer ovako težak i odgovoran posao bez te satisfakcije koju kroz vašu podršku osjećamo teško bi išao. Empatije u društvu je danas premalo, vidjeli ste koliko smo se obraćali sa molbom da nam se obezbjedi redovno snadbjevanje lijekovima za bolesnu djecu... ništa se nije desilo. Ali, jednostavno izmedju nas i vas roditelja postoji neraskidiva veza. Vi ste svoje najteže životne trenutke podijelili sa nama a mi svoje najveće profesionalne izazove, uspjehe ali nažalost i neuspjehe takodjer proživjeli uz vas.

Sa jednom razlikom - mi znamo za vaše strahove, a vjerujte vi naše niste vidjeli niste osjetili, u najtežim trenutcima za vašu djecu i kada smo vas hrabрили, mi smo išli kući i provodili noći u strahu za njih i očekivanju da terapija „uhvati“.

I zato, da znate, kada smo strogi i u žurbi, kada vam se čini da vas nismo ni primjetili i proleitimo kraj vas, ne brinite, i tada vodimo računa o vama.

Neki dan sam radila statističku analizu podataka na odjeljenju i izbrojala 83 izlječena pacijenta od ALL. Dobra tri školska razreda...Malo li je? Mnoge veće bolnice i gradovi pa i veće države ne mogu se pohvaliti sa tim.

Želim vam sretnu Novu godinu i mnogo zdravlja.

Vaša doktorica
Prof.dr Jelica Predojević Samardžić

POVELJA O PRAVIMA DJETETA U BOLNICI

“Djecu je potrebno primiti u bolnicu samo ukoliko im se njega koju zahtjevaju, ne može jednako dobro pružiti kod kuće ili u dnevnoj klinici”.

Povelja „Evropskog uduženja za djecu u bolnici“
usvojena 1988. godine u Leidenu, Nizozemska

Zajedno

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧЇ

Osnivanjem Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – naše društvo je učinilo veliki, humani korak za dobrobit svih mališana. Čak i u doba kada je Fond solidarnosti bio samo ideja Vlade Republike Srpske, naše Udruženje je prepoznalo njegov značaj i bili smo prvi koju su krenuli otvoreno promovisati i podržavati njegovo osnivanje. Zahvaljujući humanosti budžetskih korisnika i donacijama, za dvije godine postojanja uspjeli smo obezbijediti neophodno liječenje i dijagnostiku u inostranstvu za približno stotinu djece.

Svi članovi Fonda solidarnosti rade besplatno, izuzev direktora FS. Sve finansije, izvještaji o slanju na liječenje, dijagnostiku su javni i uvijek dostupni opštoj populaciji. Nakon što roditelji dostave svu potrebnu dokumentaciju i zahtjev za pomoć, čekanje na potvrdu je minimalno – dan, dva. Vodi nas velika želja da pomognemo svoj djeci kojoj je pomoć potrebna.

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ će uvijek imati mjesto u ovom humanom radu. Trudimo se da svako dijete dobije liječenje koje mu je potrebno i nadamo se da će biti sve manje bolesne djece.

У Фонд солидарности за
дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда
дјецe у иностранству

Фонд солидарности "ДУША ДЈЕЦЕ"

Vita Malešević
Predsjednica
Upravnog odbora
Fonda solidarnosti

15. FEBRUAR

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti obilježen je u Roditeljskoj kući, i na Odjeljenju dječije hematoonkologije UKC RS. Naša dječica, koja se trenutno liječe, obradovala su se balonima i sa radošću smo ih svi zajedno pustili sa najvećom željom - Da sva djeca ozdrave!

SVJETSKI DAN DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

Izvršene su pripreme za obilježavanje 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti. Nase vrijedne mame pravile su zlatne trakice koje su volonteri Udruženja dijelili na Trgu Krajine od 10 do 17 časova.

Zahvaljujemo dragim prijateljima iz „Zvončice“ na posjeti. Osnovano 1992. godine pri Službi za hematoonkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu, Udruženje pomaže oboleloj deci, njihovim porodicama I bolnici.
www.zvoncica.org.rs/kontakt.html

Baloni I TRAKICE ZA „HRABRA MALA SRCA“

15. FEBRUAR

„Leukemija nije kraj, ima života i poslije bolesti“, poručila je danas Marija Babić, djevojka koje se prije osam godina izborila sa ovom opakom bolešću.

Na banjalučki Trg Krajine došla je da pruži podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti uoči aktivnosti koje provodi Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ povodom 15. februara Međunarodnog dana djece oboljele od raka.

Babićeva je istakla da su uslovi liječenja u Banjaluci sada mnogo bolji u odnosu na period kada se ona liječila, te na terapije morala putovati u Beograd ili Sarajevo.

„Naše klinike su sada puno savremenije nego kad sam ja bila bolesna prije osam godina. U Banjaluci sad postoji sve što je potrebno za izlječenje, ali takođe postoji i Roditeljska kuća koja znatno olakšava samu terapiju, tako što djeca mogu u prekidima terapija biti sa svojom porodicom, dok to prije nije bilo moguće. Tada su morali ostajati u bolnici i kada ne primaju terapiju“, naglasila je Babićeva i dodala da je u periodu liječenja sve teško, ali osoblje koje je ljubazno učinilo te trenutke lakšim.

„Godišnje se na hematološkom odjelu u UKC-u RS liječi oko 30 djece, a trenutno ih se liječi 13. U Roditeljskoj kući sada boravi petoro djece, a taj broj se stalno mijenja. Od septembra 2016. godine, kada je ova kuća otvorena u njoj je boravilo oko 75 djece“, rekla je Dijana Berić, predsjednica "Iskre".

Na glavnom banjalučkom trgu, Udruženje „Iskra“ danas će do 17 časova građanima dijeliti promotivni materijal i zlatne trakice kao simbol borbe protiv malignih bolesti djece. Predsjednica ovog udruženja Dijana Berić istakla je kako je cilj ovih aktivnosti podizanje svijesti o dječijem raku i ukazivanje na poteškoće sa kojima se oni susreću u svojoj borbi za život. „Možemo reći da društvo ima osjećaj za ovakvu tematiku, ali činjenica je da to treba i dalje razvijati. Čini mi se da što više pričamo, sve više uviđamo da treba još više da pričamo“, rekla je Berićeva i dodala da su za četiri godine postojanja Udruženja ostvareni značajni koraci kada je u pitanju liječenje djece oboljele od raka.

Berićeva je naglasila da bi u narednom periodu trebalo da budu riješena sistemska pitanja koja su problem kako kod nas, tako i u cijelom svijetu, a to su poboljšanje tretmana i njege djece oboljele od malignih bolesti, kao i omogućavanje dostupnosti lijekova.

„Dostupnost tih lijekova je prilično slaba kao i u drugim sistemima, zato što se radi o malom broju pacijenata i to je osnovni problem zašto i farmaceutske kompanije ne rade istraživanja za lijekove koji bi bili namijenjeni samo djeci oboljeloj od malignih bolesti. Zato je danas procenat izlječenja oko 80 odsto, a ne više“, naglasila je Berićeva.

Istakla je i da je Fond solidarnosti kao sistemsko rješenje veliki uspjeh čitavog našeg društva jer djeca koja ne mogu dobiti pomoć u našim zdravstvenim ustanovama, šansu za život mogu dobiti u nekim evropskim zemljama.

15. FEBRUAR

CRTEŽIMA PRUŽILI PODRŠKU DJECI OBOLJELOJ OD MALIGNIH BOLESTI

Radionice u Muzeju

Anadolija

15.02.2019 13:08

BANJALUKA - Muzej Republike Srpske i Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" danas su povodom 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, organizovali likovnu radionicu „Za hrabra mala srca“. Dijana Berić, predsjednik Udruženja istakla je da je smisao ove radionice da zdrava djeca izražavanjem svojih osjećanja kroz crtež pošalju poruku mališanima koji se liječe od opakih malignih bolesti da nisu sami i da ih podržavaju.

"Sva djeca koja se danas liječe, sutra će nadamo se otići kući, uključiti se u svoju sredinu, među svoje vršnjake, tako da su ovakve manifestacije od velikog značaja", kazala je Berić.

Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, rekla je da Muzej godinama obilježavaju 15. februar, a da su ove godine u ovoj manifestaciji učestvovali mali glumci iz Dječijeg studija glume „Roda“, učenici četiri banjalučke osnovne škole, kao i srednoškolci iz banjalučke Gimnazije i Medicinske škole.

Djeca su za inspiraciju za svoje crteže birala muzejski eksponat u prirodnjačkom odjeljenju.

„Sa djecom dolaze roditelji liječene djece, koja su na praćenju, upoznali smo ih, čuli njihove teške priče, svaka priča roditelja pogodi mene i sve moje kolege“, rekla je Berić.

Danijela Stojčić (16) član Udruženja „Iskra“ rekla je da ova podrška znači mnogo djeci koja se liječe. Ispričala je da je prije pet godina imala potreškoća u zdravstvenom stanju i svake godine kada se obilježava ovaj dan dolazi i volontira kada je to potrebno udruženju.

„Tokom liječenja mnogo mi je značila podrška i uspjela sam, hvala Bogu, sada ja vraćam podrškom svojim drugarima“, rekla je Stojčić.

Svečana AKADEMIJA

Povodom Međunarodnog dana djece oboljele od raka, 15. februara je u Muzeju RS organizovana likovna radionica „Za hrabra mala srca” od 11 00časova, a crteži djece koja su učestvovala izloženi su u Roditeljskoj kući. Istog dana, ispred Roditeljske kuće u kojoj borave djeca koja se liječe od malignih bolesti, u 12 00 časova ispušteni su baloni, a u 15 časova **u vijećnici Banskog dvora je održana Akademija „Za hrabra mala srca”.**

БАНСКИ ДВОР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
CULTURAL CENTER

3. RODENDAN
RODITELJSKE
KUĆE

Povodom 3 godine rada Roditeljske kuće promovisana je poštanska marka izdata od preduzeća "Pošte Srpske".

Poštansku marku su promovisali gosp. Miladin Radović, direktor Pošta Srpske, Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS i predsjednica našeg Udruženja Dijana Berić.

Želimo da zahvalimo gospođama iz Dervente koje su nam napravile medenjake i tortu za našu proslavu, zatim našim roditeljima koji su došli iz raznih gradova, kao i jednoj baki na lijepom aranžmanu.

Dom

DALEKO OD KUĆE

Roditeljska kuća u septembru je napunila tri godine. Za to vrijeme u njoj je „dom daleko od kuće“ pronašao veliki broj porodica koje su svaka na svoj način obilježile ovu našu kuću. I većina njih kada završe liječenje često svrate da nas pozdrave, pitaju za one s kojima su provodili vrijeme, a djeca da nas vide i još jednom zavire u igraonicu ili svoju sobu. Nekad samo da provjere da li je sve onako kako su ostavili kada su odlazili, nekad da se još jednom poigraju poznatim igračkama ili isprobaju neke nove koje smo nabavili dok ih nije bilo.

Za mene kao upravnicu Roditeljske kuće to i jeste osnovni smisao njenog postojanja. Da smo radeći zajedno, u ove tri godine, uspjeli da u Kući stvorimo osjećaj topline doma. Mjesto na kojem će svi uvijek dobiti prije svega ljudsku, a potom i stručnu profesionalnu podršku i pomoć. Mjesto kojeg će se kada sve ovo jednom prođe sjetiti s toplinom i osmijehom na licu.

Svim našim roditeljima vrijeme koje su proveli ili ga sada provode u Roditeljskoj kući najteže je vrijeme u životu. Djeci, i velikoj i maloj, ono je obilježeno terapijama, pretragama, bolnim procedurama liječenja, zračenjem, čekanjem...

I baš zbog svega toga trudimo se, da im u moru nesigurnosti, straha i bola, stvorimo osjećaj da je ova kuća za njih mala sigurna luka za predah.

Potičemo ih da podijele s nama i između sebe i ružno i lijepo. O ružnom pričamo i hrabrimo se da mora proći, a kada previše boli, stisnemo zube i guramo dalje. Lijepom se veselimo svi zajedno jer svako dijete je naše dijete. Nekada se igramo, nekada smo ozbiljni, nekada smo kreativni, često se smijemo, nekada smo ljuti, nekada plačemo, a ponekad samo zajedno čutimo.

Liječenje maligne bolesti je dugotrajno, teško, iscrpljujuće i krajnje neizvjesno. Ali taj put ne morate prolaziti sami. Vidimo se u Roditeljskoj kući.

PanCare Conference

OPATIJA, 24.04.-26.04.2019.

U Opatiji je od 24. do 26. aprila 2019. godine održana 23. PanCare konferencija. Domaćin konferencije je prof.dr.sc. Jelena Roganović, pročelnica Zavoda za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku Klinike za pedijatriju KBC Rijeka. Nakon pozdravnog govora dr. Roganović i predsjednice PanCare-a dr. Helena van der Pal, prisutnima su se obratili Snježana Prijić-Samaržija, Tomislav Rukavina i domaćin Davor Štimac koji je i otvorio konferenciju. Na prvoj sesiji koja je doržana u vremenu od 13 00 do 15 35, sudjelovali su predavači s naših prostora, a ista je nosila naziv „Briga o preživljavanju na prostoru bivše Jugoslavije“.

U izlaganju nazvanom „Kako ćemo da nastavimo?“ bilo je riječi o nastavku praćenja pacijenata nakon završenog procesa liječenja, te o prednostima i nedostacima istog. Među prednosti je uvrščena sigurnost pacijenata i njihovih porodica zbog nastavka kontakta s doktorima u koje imaju povjerenje, dok je za nedostake rečeno kako oni ostavljaju presiju u smislu da je bolest u fokusu pažnje.

U jednom izlaganju bilo je riječi o subkliničkom akutnom oštećenju bubrega u vrijeme liječene od malignih bolesti, koje je potkrepljeno istraživanjima novih biomarkera bubrežnih funkcija. Kao veoma značajne stavke pomenuti je kancer registar i pasoši. To je projekat u koji smo uključeni s još tri udruženja iz Hrvatske, Crne Gore i Federacije. O značaju koji donosi kancer registar, bez kog nema ni pasoša, ne treba ni trošiti riječi. Slovenija je jedina iz ove grupe koja ima riješeno pitanje kancer registra, i to još davne 1950-e godine. Mnogim na ovoj konferenciji bilo je čudno kako mi to nemamo.

U panel diskusiji na kraju prve sesije, a koja je nosila naziv „Poboljšanje ishoda za sarvajvere“ učestvovali su naš MladiCa Miloš Malešević i doktorica Jelica Samardžić-Predojević.

Druga sesija radnog naziva „Rezime“, održana je od 16 00 do 18 sati. U ovoj sesiji pokazivani su rezultati praćenja raka genitourinarnog trakta i rizika od cerebrovaskularnih bolestikod sarvajvera raka dječje dobi. Na istoj sesiji bilo je riječi i o ishemijskoj srčanoj bolesti, i načinima za otkrivanje i liječenje iste. Prezentovana su i istraživanja o veoma kasnim efektima mortaliteta s prvim tipom maligniteta. Studija je obuhvatila preko 77000 izliječene djece i adolescenata.

PanCare je multidisciplinarna panevropska mreža profesionalaca, osoba liječenih u djetinjstvu od neoplazme i njihovih obitelji, kojoj je cilj smanjiti učestalost, težinu i negativne učinke kasnih nuspojava liječenja djece i adolescenata s malignim bolestima.

Drugi dan je započeo trkom zadovoljstva (Fun Run), a nakon toga je započela treća sesija radnog naziva „Praćenje PanCare-a“ . Nakon opštih informacija o praćenju ovog projekta, bilo je riječi i o značaju projekta gdje je osoba centar pažnje, tj. gdje je pažnja usmjerena isključivo na osobu. Do kraja ove sesije upoznati smo i s vodičem za Praćenje PanCare i date su nam informacije o samoj grupi.

Četvrta sesija je bila o faktorima koji doprinose posttraumatskom stresu i odrastanju survajvera raka dječje dobi, i o njihovom uticaju na sarvajvere i njihove roditelje. Također je bilo riječi i o iskustvima zdravstvenih radnika s psihološkim praćenjem preživjelih od raka dječje dobi u Švicarskoj. Naziv jednog od izlaganja koje je se odnosilo na multidisciplinarnu zdravstvenu zaštitu, a koje omogućuje iskustvo s pedijatrijskim praćenjem onih koji su preživjeli tumor mozga, bio je „Dostupno, ali ne uvijek i prihvatljivo“.

Naziv pete sesije bio je „Preživljavanje“. Nakon izlaganja survajvera iz Hrvatske, koji je detaljno opisao svoj slučaj uslijedila je panel diskusija. U ovoj panel diskusiji učestvovala su četiri survajvera. Naš MladiCa Miloš je održao pravi čas svima. Bio je spreman i na pitanja iz publike, kao i na pitanja moderatorice ove panel diskusije.

Šesta sesija bila je Skupština PanCare-a, gdje za sada još uvijek nismo članovi. Naravno, nakon svega viđenog vjerovatno slijedi i moje i Miloševo učlanjenje. To naravno sa sobom povlači i obaveze-da se radi i tamo. Nakon ove sesije bila je vožnja brfodom, gdje smo imali još više prilike da se upoznamo s još više članova, u jednom neformalnom druženju.

Treći dan je započeo s aktivnosti Fun Yoga. Nakon ovoga je uslijedila sedma sesija, koja je kao i osma nosila radni naziv „Apstrakti“. Na ovim sesijama prevashodno je bilo riječi o slučajevima drugog neoplazma maligniteta, Hočkinsovoj bolesti dječjeg dobi intenzivnoj njezi za vrijeme liječenja. Bilo je riječi i opasnosti od radioaktivnog tretmana, tj. zračenja.

Na samom kraju, pozvani smo na 24. PanCare conference u Bazelu, Švicarska koji će biti održan u septembru.

CCI Europe Regional Conference

PRAG, 22.05.- 24.05.2019.

Piše: Dijana Berić

10. evropska konferencija roditeljskih udruženja je održana u periodu od 22.05.-25.05.2019.godine u Pragu. Bila je drugačija od prethodnih. Naime, po prvi put je organizovana zajedno sa SIOP-om. Na jednom mjestu ljekari, roditelji i pacijenti (survajveri), kako je odavno zagovarano kao dobitna kombinacija. Ove godine su se snovi u tom pravcu ostvarili. Izuzetno mi je drago što je konferenciji prisustvovala i naša doktorica, Jelica Predojević-Samardžić.

Prvi dan (22.05.2019.god.) je bio zajednički za ljekare, roditelje i preživjele, u znaku pozdravnog obraćanja predstavnika SIOP-a, kao glavnog organizatora, nakon čega je uslijedio kratki osvrt na tekuće projekte kao i predstavljanje kliničkih istraživanja koja su dovela do određenih promjena u praksi. Takođe, CCI se predstavio putem okruglog stola na kome su učestvovali po jedan predstavnik roditelja, ljekara i pacijenata.

Drugi dan (23.05.2019.god.) je bio zvanično otvaranje konferencije, znači prvi dan, odvojeno, samo za CCI. Uslijedio je pozdravni govor predsjednika CCI-a i predsjednika SIOP-a. Zatim je predstavljena situacija u Istočnoj Evropi u pogledu tretmana i standarda u liječenju, u smislu postojanja razlika u odnosu na razvijene zemlje. Takođe je ukazano na načine kako poboljšati pristup novim lijekovima, terapijama.

Evropsko društvo za dječiju onkologiju (SIOPE ili SIOPE) jedina je panevropska organizacija koja predstavlja sve profesionalce koji rade u području malignih oboljenja djece. Sa više od 1930 članova u 36 evropskih zemalja, SIOPE svojom vizijom osigurava najbolju moguću njegu i rezultate za svu djecu i adolescente s rakom u Europi.

Ove godine je velika pažnja posvećena uslovnom sterilitetu pacijenata nakon završenog liječenja, s obzirom da je to goruća problematika i tema među preživjelima. Navedenoj temi su bile posvećena i predavanja i veoma duge diskusije o istom. U drugom dijelu dana su bile odvojene sesije za survajvere i roditelje. Dok su survajveri imali svoja izlaganja i radionice, roditelji su raspravljali o sistemu zdravstvene zaštite u zemljama članicama (tome je prethodilo prikupljanje podataka iz svake zemlje putem mejlova koji su stizali i na našu adresu). Ispostavilo se da je pitanje dužine trajanja bolovanja dok traje bolničko liječenje različito riješeno. Tu sam iznijela nedavnu izmjenu u Pravilniku o zdravstvenoj zaštiti FZO, po kojoj roditelji u Republici Srpskoj imaju pravo na bolovanje koliko traje bolničko liječenje, što u stvari nije slučaj u Federaciji BiH. Treći dan (24.05.2019.god.) je jedan od moderatora sesija bio naša MladiCa Miloš Malešević. Predstavljen je projekat, „Tvoja kosa moja kosa“, Udruženja iz Federacije BiH, koji je realizovan i na području Republike Srpske. Konferencija je završena radionicom na temu „Kako izgraditi mostove između roditeljskih udruženja“, u smislu razmjene iskustava i saradnje, te bogate diskusije o navedenom od strane svih prisutnih.

PanCare Conference Basel

BAZEL, 11.09.- 13.09.2019.

Piše: Milan Berić

Na Pan Care Konferenciji koja je održana od 11. do 13. septembra 2019. učesovali smo s pet predstavnika i to: Milan Berić i Tatjana Stojčić su išli kao predstavnici roditelja, a ujedno i članovi Upravnog odbora Udruženja, te tri člana iz "MladiCe RS": Vladimir Pejić, Marina Trivić i Danijela Stojčić.

Registracija učesnika i druženje su trajali od 12 do 13 sati. U 13 sati pozdravni govor i dobrodošlicu na konferenciju su nam poželjele Katrin Scheinemann i Helena van der Pal. Nakon njih nam se obratio Lukas Engelberger koji nam je u ime Zdravstvenog odsjeka Grada Bazela poželio ugodan boravak u svome gradu.

Nakon opštih informacija o PanCare koje nam je predstavila Helena van der Pal, prešli smo na zvanični dio, tj. Konferencija je počela sa radom. U prvom dijelu upoznali smo se sa slijedećim:

Preporuke zasnovane na dokazima za organizovanje dugoročnog praćenja njege djece i adolescenata koji su preživjeli karcinom predstavila nam je Gisela Michael, dok je o primjeni pasoša preživjelih u centrima Italijanskog udruženja pedijatrijske hematologije / onkologije (AIEOP) govorila Monica Muraca. Novosti od PanCareFollowUp predstavila nam je Rebecca van Kalsbeek.

O riziku od naknadnih primarnih leukemija kod 69.460 petogodišnjaka koji su preživeli dečji rak dijagnostikovani od 1940. do 2008. godine u Evropi govorila je Florent de Vathaire.

U drugom dijelu prvog dana Konferencije o mladima koji su izliječeni izlagale su Katrin Scheinemann i P. Wechsler. Nakon njih M.Otth je pričala o kasnim efektima kod preživjelih od raka pluća u švajcarskoj nakon transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija. O kardiovaskularnim faktorima rizika kod preživjelih od raka kod djece, u odrasloj dobi - prevalenciji i povezanosti sa anaerobnim kapacitetom slušali smo od C. Schindera.

Drugi dan je započeo predavanjem Blanca Herrero koja je pričala o uticaju karcinoma i liječenja na fizičku kondiciju kod preživjelih od dječijeg kancera. Nakon nje Anja Borgmann-Staudt nas je upoznala o istraživanju i edukaciji o plodnosti za adolescente sa karcinomom. Madeleine Verriotes je pričala o preliminarnim rezultatima iskustva bola i somatosenzornoj funkciji kod djece koja su preživjela karcinom.

O učestalostima i faktorima rizika za dijabetes nakon preživljenog karcinoma u djetinjstvu slušali smo od Florent de Vathaire. Bolnička rehabilitacija i švajcarski rehabilitacioni projekat bile su teme o kojim su nam govorili S. Sauter i M. Otth.

O potpomognutom reproduktivnom liječenju i zdravstvenom ishodu kod potomstva onih koji su preživjeli dječji karcinom i preživjelima od dječijeg karcinoma u Grčkoj slušali smo od Greta Sommerhäuser i Asimo Koukougiani, dok nam je o mineralnoj gustini kostiju kod preživelih od raka u detinjstvu govorio Eryk Latoch.

U drugom dijelu drugog dana bilo je priče o izliječenima i njihovim porodicama, iz švajcarske. Treći dan je započeo sesijom o psihosocijalnim ishodima liječenja kod sarvajvera dječijeg kancera, da bi Konferencija završila sesijom o Survivorship Kampanji. Na kraju smo pozvani na slijedeću Konferenciju u Utreht u Holandiji, koji će biti održan u aprilu iduće godine.

Kamp SUTJESKA

Piše: Milan Berić

Ljetni rehabilitacioni kamp, 6. po redu, održan je od 22.07. do 28.07. u predivnom ambijentu Nacionalnog parka „Sutjeska“.

Za vrijeme boravka na kampu bili smo smješteni u hotelu „Mladost“, gdje smo naišli na predivno gostoprimstvo naših ljubaznih domaćina. Savršena priroda bila je lijek za dušu i tijelo svih naših učesnika.

Uz mnoštvo kreativnih radionica koje su držale naš psiholog Aleksandra i Nataša Mašta, te svakodnevnih sportskih radionica – za koje su nam naši domaćini obezbjedili trenera, bila je i radionica volontera Udruženja Slađane Berić. Ona nam je u svojoj radionici ukazala na štetne posljedice svakodnevnog korišćenja plastike, te dala praktične savjete kako da čuvamo prirodu i žive organizme u njoj.

Jedna od radionica na ovogodišnjem kampu bila je i nutricionistička radionica koju je vodila Maja Pilav iz Sarajeva. Već nam je poznato koliko je važno za zdravlje cijelog organizma da se pravilno hranimo, kako bi održavali naš imuni sistem što jačim. Hvala Maji i njenoj saradnici Azri što su nas posjetile i donijele super raspoloženje.

Djeca su imala slatko zadovoljstvo da učestvuju u manifestaciji Palačinkijada, koja je održana u organizaciji NP „Sutjeska“.

Nacionalni park Sutjeska

KAMP
SUTJESKA

Piše: Dragana Đurđević

Jedna od redovnih godišnjih aktivnosti Udruženja Iskra je ljetni rehabilitacioni kamp. Ove godine kamp se održavao u NP Sutjeska.

Nacionalni Park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park u BiH. U njegovom sastavu se nalazi i najstarija prašuma u Evropi- Perućica. Bili smo smješteni u dolini rijeke Sutjeske, na Tjentištu, koje je na nadmorskoj visini od 540m. Oko nas su se ponosno uzdizali obronci planina Maglič, Zelengora i Volujak. Okruženi bukovom šumom i prekrasnim prostranim livadama, imali smo priliku da uživamo u blagodatima naše predivne prirode. Svakodnevne šetnje na čistom zraku u dobrom društvu i sportske aktivnosti su doprinijeli da se naša djeca opuste i uživaju najbolje što mogu.

Nakon dugog i teškog liječenja, veliki značaj za njihov oporavak, samostalnost, povratak u svoju matičnu sredinu, socijalizaciju i samopouzdanje imaju druženje i razne radionice u okviru dnevnih aktivnosti na kampu. Oni se svi odlično razumiju i kad su zajedno, oni su kao jedno. Uzajamno se pomažu, razmjenjuju iskustva, druže se, zabavljaju i podržavaju...

Naš kamp je značajan i za nas roditelje, jer je tu ponovo porodica na okupu nakon dužeg vremena i mukotrpnog i dugotrajnog liječenja.

Nema ništa ljepše od osmjeha i sreće na njihovim licima svaki put kad se ponovo sretnu naši hrabri junaci.

KAMP SUTJESKA:

Pogled iz mog ugla

Piše: Milijana Kujača

U julu ove godine prvi put smo imali ljetni rehabilitacioni kamp u NP „Sutjeska“

Priroda u ovom dijelu Republike Srpske je čini se, nestvarno lijepa. Dolina Sutjeske, okružena Vučevom, Magličem, Volujakom i Zelengorom pruža odmor za oči, a i za dušu. Duge pješačke staze u ovom zelenom prostranstvu pružaju neodoljivu potrebu za kretanjem i boravkom u prirodi. Sam osjećaj da smo u Dolini heroja, podsjeća na ljude koji su svoje živote ostavili u ovom kraju i daje snagu za buduće vrijeme sa našim malim herojima koji su uspjeli ostvariti pobjede u svojim teškim bitkama.

Za potpuni ugođaj i kvalitetno provedeno vrijeme pobrinuli su se, između ostalih, zaposleni u NP „Sutjeska“. Posjetili smo Muzej Bitke na Sutjesci i Spomen sobu posvećenu operaciji Schwarz.

U pratnji vodiča obišli smo mali dio prašume Perućica i katune smještene ispod najvišeg vrha Republike Srpske.

Za bezbrižniji i opušteniji boravak na Tjentištu pobrinuli su se ljekari iz Univerzitetske bolnice Foča, koji su bili prisutni 24 časa dnevno.

Kamp u NP „Sutjeska“ je kao i svaki prethodni put, najpozitivniji i najjači utisak ostavio na djecu, što i jeste cilj ovakvih kampova.

Mnogo mi se dopada ovaj pogled... pogled na našu djecu. A oni svi veseli, razdragani, trče, igraju, pjevaju, vrište. Ne mogu a da se ne sjetim teških dana, kada im je svaki pokret bio bolan, svaki zvuk iz njihovih usta je bio uzdah ili jecaj, a sada pjevaju, plešu....

Kada ih pogledam a oni rumeni, lijepi, dugokosi, raščupani. Nekad je sve bilo drugačije... ali su uvijek bili lijepi,i drugačiji od svih.

Djevojčice našminkane, neke će tek biti našminkane, a neke su uvijek i bile...

Susret pun emocija, sreće i optimizma.

Mnogi su došli, mnogi nisu došli iz raznih razloga...

A neke su anđeli odveli sa sobom i ljubomorno ih čuvaju od nas.

I tako se smjenjuju tuga, strah, briga i sreća, i trudimo se da sreća što duže traje, a ostalo što kraće...

I sa radošću čekamo sledeći kamp, i djeca i roditelji.

Mama Ljilja

Piše: Ljiljana Simurdić

Druženje na kampu kreće sa osmijehom i srećom, a završava plačom na rastanku u povratku kući. Odlazak na kamp Sutjeska je bio pun pogodak, kako za djecu, tako i za nas roditelje. Svaki od sedam dana provedenih u kampu je poseban i ispunjen radošću, od jutarnjih šetnji do odlaska na planinu Maglič, posjete prašumi Perućici i odlaska u Andrićgrad, do kasnih sati provedenih na raznim radionicama i igrama za djecu. Druženje sa našim dragim drugarima predstavlja pravo zadovoljstvo i neobjašnjivu radost. Priroda mami da provedeš što više vremena šetajući šumama i uz obalu rijeke Sutjeske. Sa osmijehom na licu se sjećam svakog trenutka provedenog na kampu Sutjeska.

Piše: Rada Trivić

Kada smo se dogovarali gdje da odvedemo djecu na kamp, željeli smo da to bude mjesto koje nisu posjetili do sada. Tako smo jednoglasno odlučili da to bude Nacionalni park "Sutjeska", Tjentište. Samim dolaskom u hotel „Mladost“ bili smo prijatno iznenađeni ljubaznošću osoblja, a to su nam potvrdili u danima boravka. Trudili su se oko djece spremajući im hranu koju vole jesti, šaleći se usput sa njima, tako da je djeci i roditeljima bilo ugodno i fino. Čim smo stigli, odmah smo krenuli u obilasku od kojih je prvi bio obilazak Muzeja u kojem ima mnogo eksponata kao i spomenika

poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata. Jedan dan smo išli do planine Maglič gdje je vodič upoznao djecu sa okolnim mjestima, biljnim i životinjskim svijetom koji se nalazi tu. Djeca su se sladila borovnicama, brala cvijeće, valjala se po travi i slikala. U povratku smo svi zajedno svratili do Vidikovca odakle se vidi prekrasan vodopad u dijelu prašume Perućice. Zanimljiv dan smo takođe proveli u Andrićgradu gdje smo išli na izlet. Dani boravka su bili ispunjeni, čak nedovoljni za sve planirane aktivnosti. Jutra su uglavnom kretala vježbama na igralištu, večeri se završavale šetnjom nekom od mnogobrojnih staza, puštanjem zmaja, igranjem neke zabavne igre. U večernjim satima su se održavale kreativne radionice koje su bile zanimljive, kako djeci, tako i roditeljima. Po utiscima i zadovoljnim licima naše djece možemo reći da je ovo bila jedna lijepa ekskurzija za koju su izrazili želju da se ponovi u 2020. godini. U povratku smo svi ponijeli ukusan med od lokalnih stanovnika, lijepe uspomene i mnoštvo lijepih fotografija.

Piše: Tatjana Stojčić

Radionice u kampu

Ne mogu a da se ne sjetim dana kada im je
svaki pokret bio bolan i svaki zvuk iz
njihovih usta je bio uzdah ili jecaj...

a sada pjevaju i plešu ...

KAMP
SUTJESKA

i prirodni

Piše: Mloš Malešević

MladiCe

U 2019. GODINI

Iako je 2019. godina bila prva godina postojanja naše mreže, proveli smo je radno u organizaciji brojnih projekata. U toku ove godine, uspjeli smo biti aktivni i na internacionalnoj sceni podjednako koliko i u našem regionu. Kao aktivna mreža mladih, i dio udruženja roditelja „Iskra“, učestvovali smo u prvoj zajedničkoj konferenciji CCI-Europe, evropske organizacije roditelja i djece liječene od maligniteta, i SIOPE, evropskog društva pedijatrijskih onkologa, održanog u Pragu, Češkoj. Takođe smo bili dio i dvije sjednice Pan Care mreže, koji su održani u Opatiji u Hrvatskoj, i u Bazelu, Švajcarskoj.

Ove godine smo imali čast da budemo organizatori Šeste regionalne konvencije mladiCa, te smo od 27. do 30. avgusta bili domaćini ove konvencije, ugostivši preko pedeset učesnika iz zemalja regiona.

Osnovni cilj našeg rada jeste da olakšamo proces liječenja i izliječenja i onima koji se trenutno liječe, te smo organizovali i brojne posjete i druženja u Roditeljskoj kući udruženja „Iskra“. Nadamo se da će nam i 2020. godina biti podjednako uspješna kao i godina koja joj je prethodila.

Donacija:

Odjeljenju dječije hematoonkologije na UKC RS donirali smo stvari koje su im nedostajale, a koje su neophodne za svakodnevno funkcionisanje Odjeljenja. Donacija je nabavljena od sredstava kotizacije sa 6. Regionalne konvencije mladih liječenih od raka u djetinjstvu, koju je organizovalo Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, zajedno sa Mladicama Republike Srpske.

KONFERENCIJA CCI-E MAJ 2019. GODINE

Kao što smo ranije i napisali, CCI-E je evropska grana internacionalne mreže udruženja djece i roditelja liječenih od malignih bolesti. Ove godine je donesena odluka da nam se na godišnjem sastanku pridruži i društvo evropskih pedijatrijskih onkologa, SIOPE. Imali smo jedinstvenu priliku da na jednom mjestu objedinimo sve sfere procesa liječenja od raka. Uz iskustva mladih koji su se izborili sa rakom, njihovih roditelja kao i stručnih mišljenja onkologa, došli smo do brojnih korisnih zaključaka i novih ideja. Kroz tri dana, koliko je ovaj sastanak i trajao, uspjeli smo da se upoznamo sa načinom rada drugih udruženja iz naše okoline, i da uvidimo ono što bi nam moglo pomoći u daljem radu. Kao i svake godine do sada, ovaj sastanak nam je bio od neprocijenjivog značaja.

KONFERENCIJA PAN CARE APRIL I SEPTEMBAR 2019. GODINE

Ove godine nam se ukazala prilika da postanemo dio i ove zajednice. Naš prvi sastanak ovog tipa je bio održan u Opatiji, u aprilu 2019. godine. Tu smo zajedno sa predstavnicima iz udruženja „Iskra“ učestvovali u diskusiji i iznošenju ideja između bivših pacijenata i medicinskih stručnjaka različitih struka. Pan Care je jedinstvena zajednica jer ne postavlja ograničenja pri primanju pojedinaca i udruženja na sastanke. Imali smo priliku da razmijenimo informacije i mišljenja sa brojnim ljekarima, medicinskim tehničarima, kao i studentima medicine. Ovakva zajednica pruža priliku da zajedno edukujemo i buduće mlade profesionalce, sa ciljem da će proces liječenja od raka u budućnosti biti lakši za pacijente u svakom smislu. Zadovoljni sa rezultatima naše prve posjete i učešća na ovoj konferenciji, odlučili smo da budemo dio i jesenjeg sastanka, održanog septembra 2019. godine u Bazelu u Švajcarskoj.

Šesta regionalna konvencija
mladiCa, Banja Luka 2019. godine

Regionalna

Uzevši u obzir da smo dvije godine učestvovali na regionalnim konvencijama mladih liječenih od raka, ove godine smo prihvatili čast i obavezu da konvenciju organizujemo u Republici Srpskoj. Ovaj poduhvat je bio najveći projekat koji smo do sada odlučili da prihvatimo, te smo i očekivali da će biti potrebno da se uloži ogromna količina rada i truda da se on i ostvari. Planove smo počeli da osmišljamo već u septembru 2018. godine. Od samog početka smo znali da će nam biti potrebna veća količina novca da ovu konvenciju organizujemo na način koji joj dolikuje. Imali smo priliku da svoj plan i ideju iznesemo pred predsjednikom Republike Srpske, gospođom Željkom Cvijanović, pred predsjednikom Vlade Republike Srpske gospodinom Radovanom Viškovićem i ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem, koji su, nakon što su čuli sve detalje, odlučili da u potpunosti podrže naš rad i da budu pokrovitelji ove manifestacije. Na tome smo im beskrajno zahvalni. Uz podršku naših zvaničnika, dobili smo i vjetar u leđa da još jače i upornije nastavimo sa našim radom. Tih godinu dana planiranja je prošlo neočekivano brzo, a konvencija nam se sve više i više primicala. Kroz organizaciju ove manifestacije smo i shvatili koliko je naše društvo raspoloženo za pomoć i podršku našeg rada. Sama konvencija je trajala četiri dana, u potpunosti ispunjena sa jako korisnim predavanjima i radionicama.

Prvi dan

Dan je počeo okupljanjem učesnika na Trgu Krajine, nakon čega su se svi registrovali u hotelu. Naše prvo "stajalište" je bio restoran Bizarre, gdje su se naši učesnici, umorni od puta, uspjeli odmoriti i ručati. Nakon toga smo se okupili u hotelu Bosna, gdje su sva udruženja imala priliku da predstave svoj rad. Iako ne toliko bogat sadržajem, ovaj dan nam je pružio priliku da se još bolje upoznamo, i podijelimo korisne planove i ideje. Posebno se zahvaljujemo našim volonterima, koji su značajno olakšali izvođenje svih aktivnosti. Drugi dan konvencije je predstavljao zvanični početak

konvencija

Šeste regionalne konvencije mladiCa. Prvenstveno se zahvaljujemo ministru zdravlja, gospodinu Šeraniću, jer je svojim prisustvom uvećao našu konvenciju, i podigao joj značaj na novi nivo. Svi učesnici su imali čast da slušaju predavanja naših stručnjaka sa UKC Republike Srpske, dr Jelice Predojević koja nam je predstavila kratku istoriju odjela dječije hematologije u Banjoj Luci, dr Mire Spremo koja nam je pojasnila psihološki uticaj raka na dijete i njegovu porodicu i dr Biljane Suzić koja je predavala o načinima ishrane u toku liječenja od raka. Nakon ručka za sve učesnike i goste, edukativni dio konvencije se nastavio sa predavanjima naših dragih prijatelja, učitelja kundalini joge Sande Mešinović i škole komunikacijskih vještina „Arete“. Sanda nam je pokazala korist zdravijeg načina života i redovnog praktikovanja kundalini joge, dok su nas naši prijatelji iz škole komunikacijskih vještina „Arete“ učili o pravilnom nastupanju na raznim medijima. Naši učesnici su nakon ovih predavanja imali priliku da se upoznaju sa svim ljepotama Banje Luke, uz stručnog turističkog vodiča. Ovaj dan je priveden kraju sa organizovanom zabavom za sve učesnike u kafiću Senat, u blizini hotela.

Treći dan

Nakon dva naporna dana, ispunjena predavanjima i radionicama, ovaj dan je bio posvećen upoznavanju prirodnih ljepota Banje Luke. Uz organizovani rafting izlet, kao i etno ručak poslije njega, naši učesnici su imali nezaboravno iskustvo. Sve je to prošlo bez ijednog problema zahvaljujući rafting klubu „Kanjon“ koji nam je omogućio najbolje uslove za izvođenje rafting ture i bez njih bi ovaj dan bio nezamisliv. Puni izvanrednih iskustava, vratili smo se u hotel, nakon čega smo se opet družili na organizovanoj zabavi.

Četvrti dan

Sve lijepe stvari kratko traju, pa se tako i naša konvencija privela kraju. Oprostili smo se od naših gostiju, razmijenili pozdrave, osmijehe i pokoju suzu obećavajući jedni drugima da ćemo se vidjeti i sljedeće godine.

Volonteri

Slađana

Jedna od radionica na kampu „Sutjeska“ bila je radionica volontera Udruženja Slađane Berić. Ona nam je u svojoj radionici ukazala na štetne posljedice svakodnevnog korišćenja plastike, te dala praktične savjete kako da čuvamo prirodu i žive organizme u njoj.

JUN 2019.
Predstavnici Iskre na
Rehabilitacijskom kampu
Udruge Krijesnica "Grad Mladih"
u Zagrebu.

u akciji

Naše MladiCe i volonteri su na Trgu!
Dodjite uzmite informativni letak o
dječijem kanceru, balon i zlatnu mašinicu
kao znak podrške oboljeloj djeci!

Djeca...

Zovem se Andrej i imam 15 godina. Mnogo volim da idem na kampove zato sto upoznajem nove drugare, imamo razne radionice, bavimo se sportskim aktivnostima, druzimo se i sklapamo nova prijateljstva. Tu smo zato da pokazemo svima kako se treba boriti i da se moze pobijediti opaka bolest.

Andrej Đurđević

Volim kampove zbog toga što se održavaju u prirodi i to je jako korisno za djecu koja su se liječila od malignih bolesti. Na kampovima se ponovo srećem sa svojim starim prijateljima i upoznajem nove. Svaki dan na kampu je poseban, nijedan nije dosadan jer je svaki dan dobro organizovan i pun aktivnosti i radionica. Pored svih aktivnosti i radionica, imamo puno slobodnog vremena da uživamo u prirodi, kao i da igramo razne društvene igre.

Luka Berić

Kamp je, po meni, bio oduvijek jedan od načina za odmaranje i druženje. Omogućava razne aktivnosti i programe, tako da se uvijek ima nešto raditi. Pomaže nam da steknemo nove prijatelje, određene vještine, nova iskustva. Nudi nam veoma dobru relaksaciju, što je pozitivno i za djecu i za odrasle. Svakim boravkom na kampu, pored toga što omogućava lijep i nezaboravan provod, daje nam priliku da se istovremeno obrazujemo o raznim kulturama tog područja i istorijskim događajima. Pored svega, daje nam priliku da uživamo u prirodi, i da se udaljimo od današnje moderne tehnologije (telefoni, igrice, ... itd).

Vladan Pejić

Kampovi su korisne aktivnosti za omladinu u kojima stiču novo poznanstvo, praktične vještine u neformalnom okruženju, boravak u prirodi, itd. Neformalni karakter kampovanja stvara bolje okruženje za sticanje novih znanja i vještina. Kampovi služe većinom da se poboljšaju odnosi između djeteta i roditelja.

Oni mogu biti dobar uticaj na psihičko i fizičko stanje djece - za psihičko je da budu isključeni i udaljeni od socijalnih mreža i interneta, a za fizičko više učesća na sportskim aktivnostima (košarka, fudbal, odbojka, ...). Pored svih navedenih stvari koji nam nude kampovi, najvažnije je prije svega da naučimo nešto više o samoj lokaciji, t.j boraviše gdje bude kamp (istorijske događaje). Najinteresantniji dio kampova su kreativne i edukativne radionice, djeca i roditelji uvijek nasmijani i raspoloženi za nove izazove, bilo crtanje ili kviz o nekoj temi.

Vladislav Pejić

...o kampovima

Kampovi su avanture u nepoznato.

Svaki kamp nosi svoju posebnu prič,u ali i uvijek nam donese posebne ljude u zivot. Mogu slobodno da kazem da nas je spojilo ono najgore. Niko nikad u svom zivotu nije se nadao da ce doživjeti neke stvari koje su uzasne, ali nakon kojih covjek jednostavno pronadje sebe i ocvrnsne, tako da ga nista vise ne moze srusiti.

Moj prvi kamp desio se prije par godina i iskreno, danima pred polazak razmisljala sam da ne idem jer sam mislila da mi nece biti bas lijepo jer nikoga nisam poznavala. Kada smo stigli osjećala sam se kao da sam sa svojom porodicom. Imala sam osjećaj da svakog od njih jako dobro poznajem, ali realno i jesam jer smo svi dijelili iste životne priče. Na kampovima većinom budemo desetak dana i za to vrijeme,iskreno da vam kazem,ja sam pronasla pravu sebe. Godinama sam lutala, i nakon svega proživljenog, nakon svih tih godina „mučenja“, ružnih pogleda ljudi na ulici i gubljenja prijatelja, još uvijek nisam znala ko sam. Ali kada sam upoznala sve te ljude moje dobi, pa čak i mlađe, shvatila sam i pronašla sebe. Oni su mi bili i ostali prava porodica.

Pored tog životnog iskustva koje mi je u stvari i promijenilo život, pronasla sam prijatelje za cijeli život, prijatelje bez kojih sada ne mogu. Kada god budete imali priliku da odete na bilo kakav kamp, otidite, promjenice vas u potpunosti i pokazace vam vas životni put. Vjerujte mi!

Milica Jaćimović

Smatram da su kampovi koje organizuje Iskra jako neophodni, puni veselja, korisni za zdravlje djece i da, prije svega, povećaju osjećaj sreće svake osobe koja ucestvuje u njima, bilo to iz perspektive roditelja, izliječenog djeteta ili volontera. Kamp može da predstavi jako funkcionalan organizam koji veže ljude sa elementima druženja, odmorom i puno međusobne ljubavi izmedju djece koja se prvi put upoznaju. Sportovi, šetnje, razmjena iskustava i zajednička jela su samo neke stvari koje čine prekrasni temelj kampova Iskre. Svi sa zadovoljstvom ustaju rano da bi prije počeli igranje u prirodi. Svaki dan je drugačiji, jedinstven. Stariji i mlađi članovi strastveno učesvuju u dnevnim aktivnostima, bilo da je to radionica ili sportska aktivnost. Kamp je takav da se čeka godinu dana, a kada napokon dodje, iščezne jako brzo i ostavlja lijep i nezaboravan utisak. Kamp na kraju, predstavljala sliku jedne čvrsto povezane familije koja se u suzama rastavlja i uvijek ostane u kontaktu. Zato volim kampove i jedva čekam slijedeći.

Fantasticni događaji potrebni za odmor duše i alat sa kojim je moguće poslije mnogih užasa iz prošlosti, opet vidjeti da postoje fini ljudi koji su tu da vam pomognu na bilo koji način, da vas opomenu da niste sami.

Vladimir Pejić

Razredna nastava

U RODITELJSKOJ KUĆI

Piše: Jovana Rodić, profesor razredne nastave

Novo radno mjesto za svakoga je pomalo stresno jer uvijek krećeš ispočetka. Novi prostor, novi saradnici, novi učenici. Prvi radni dan u Roditeljskoj kući pobudio je u meni mnoge osjećaje i razmišljanja. Kako da se postavim prema roditeljima i djeci znajući s čim se bore?

Zaokupljena takvim razmišljanjima dolazim u Roditeljsku kuću i tamo me, suprotno očekivanjima, odmah na vratima dočekaju osmijesi i vedrina. Učionica prava školska, sto za učiteljicu, tabla na zidu i šest klupa, a u njima dva đaka. Ispred njih sveske, olovke, knjige i školske torbe. Blijedi, bez kose, s braunilama u rukama, ali nasmijani i nestrpljivi da me upoznaju i pobjegnu od rutine svakodnevnih provjera krvne slike i terapija.

Rad u Roditeljskoj kući s jedne strane ne razlikuje se od rada u bilo kojoj školi. Nastava se odvija po redovnom planu i programu. Provjera znanja, takođe, prati propisane obrasce. Ukoliko su djeca zbog zdravstvenog stanja u izolaciji, nastavu održavamo online, a kasnije, kada se vrate u Roditeljsku kuću, provjerimo naučeno.

S druge strane, to su djeca koja primaju hemoterapiju i koja osjećaju nuspojave koje ona sa sobom nosi. Nekada su zbog toga razdražljivi, povlače se u sebe, osjećaju zamor, neraspoloženje, strah.

I onda se pokažu sve specifičnosti rada u Roditeljskoj kući. Izvođenje nastave mora biti individualno i prilagođeno mogućnostima djeteta. Uz zanimljive radionice ili opuštene druženje prevaziđemo te naše „male krize“ i nastavimo dalje sa učenjem.

Ovo je za sve nas dug i teškoćama ispunjen period, ali je i lijep, jer na kraju uz dosta strpljenja i uzajamnu saradnjupostignemo cilj. A taj cilj jeste da se dijete bez dodatnog stresa vrati u redovnu nastavu, u svoj razred među vršnjake i nastavi sa školovanjem.

POVRATAK U ŠKOLU

Škola u Roditeljskoj kući je jedan od veoma važnih projekata koje provodi naše Udruženje. Za vrijeme provedeno na liječenju učenici imaju priliku pohađanja nastave u Roditeljskoj kući. Nakon povratka s liječenja, učenik se vraća u svoju školu - među svoje drugare. Način na koji je Andrejova škola predstavila svog učenika koji je iza sebe ostavio jedan težak period života, predstavlja pozitivan odnos, kako nastavnog kadra tako i njegovih školskih drugara.

Ovo je upravo jedna od aktivnosti koju provodi naše Udruženje, širenje svijesti o potrebi da se posveti posebna pažnja učenicima koji su prebolovali ovu tešku bolest.

PRIČA JEDNOG POBJEDNIKA, ANDREJA ĐURĐEVIĆA

Piše: Novinarska sekcija – OŠ "Nikola Tesla"
Prnjavor

U Banjoj Luci je od 27 – 30. avgusta 2019. godine održana Šesta regionalna konvencija mladih liječenih od raka u djetinjstvu, koju je organizovalo Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“, zajedno sa Mrežom mladih izliječenih od raka u RS „Mladice“, pod pokroviteljstvom premijera i Vlade RS. Konvenciji je prisustvovalo oko 50 učesnika, mladih izliječenih, iz naše zemlje i regiona.

Jedan od njih je i Andrej Đurđević, učenik VIII5 odjeljenja. Sa teškom dijagnozom Andrej se susreo još kao osmogodišnji dječak u II razredu. Njagovo liječenje ukupno je trajalo dvije godine i uspješno je završio sve vidove terapije. Nakon dugotrajnog procesa liječenja, Andrej iz borbe izlazi kao pobjednik. Sada redovno pohađa nastavu, a za vrijeme raspusta rado odlazi na konvencije i posjećuje kampove, gdje ima priliku upoznati i druge mlade ljude koji su prošli slična iskustva.

Oni koji se izliječe, suočavaju se i sa kasnim posljedicama. Zato je značaj tih konvencija ogroman jer tada imaju priliku da vide da u borbi s bolešću nisu sami, da i poslije tako teške bolesti ima života. Konvencija u Banjoj Luci je bila edukativno-društvenog tipa. Svečani i edukativni dio održan je u Kulturnom centru Banski dvor, gdje su stručna predavanja držali doktori iz Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Takođe, Andrej i njegovi drugari su kroz turističke obilaske imali priliku da upoznaju sve ljepote ovoga grada i rijeke Vrbas, na kojoj je za njih bila organizovana i rafting tura.

U periodu od 24 – 30. juna 2019. godine Andrej je boravio i u Rehabilitacijskom kampu Krijesnice u Zagrebu, gdje je takođe, učestvovao na edukativnim radionicama, družio se i dobro zabavio. Sa veselom i zaigranom ekipom tada je obišao Grad mladih i Tehnički muzej Nikole Tesle.

Pustolovna akademija, sportske, likovne, dramske i muzičke radionice, samo su neke od aktivnosti koje su se događale na kampu i u kojima djeca ostvaruju prijateljstva, povezuju se sebi sličnima, te se otvaraju jedni drugima. Udruženje „Iskra“ svake godine organizuje rehabilitacione kampove, gdje je naš drugar aktivni učesnik. Pet godina je odlazio u Gučevo, kod Banje Koviljače, a ove godine na Sutjesku. Predivne uspomene Andrej nosi sa tih kampova.

Kada je 21. juna 2016. godine otvorena prva Roditeljska kuća u Republici Srpskoj, u kojoj će boraviti djeca oboljela od malignih oboljenja zajedno sa roditeljima, upravo je naš Andrej, sajedno sa tadašnjim predsjednikom RS, presjekao svečanu vrpcu, čime su vrata ove kuće bila otvorena. U Republici Srpskoj prosječno godišnje oboli oko 50 pacijenata do 18 godina od malignih bolesti i zato društvo treba da se založi i pruži psihičku i svu drugu moguću pomoć djeci koja prolaze kroz proces liječenja, ali i onima koji su kroz to prošli. Takođe je veoma važno boriti se protiv mitova, dezinformacija i zabluda u vezi sa malignim bolestima. Neophodno je osnažiti čitavu zajednicu kako bi se kreiralo javno mnjenje protiv diskriminacije osoba oboljelih od malignih bolesti.

Andrej, junak naše priče, ide dalje sa osmijehom na licu.

Uostalom, kao i svi drugi pobjednici.

Neka tako i ostane!

Piše: Aleksandra Vojvodić, psiholog

PRILAGOĐAVANJE RODITELJA I DJECE NOVIM OKOLNOSTIMA

Savjet
psihologa

Dijagnoza maligne bolesti za cijelu porodicu predstavlja niz stresnih, kriznih, često i traumatskih iskustava, od trenutka postavljanja dijagnoze, tokom trajanja liječenja, kao i po završetku liječenja. Hospitalizacija je prvi krizni trenutak, jednako težak i za dijete i za roditelja, jer se ona uglavnom dešava brzo, pa niko od njih ne stigne da se pripremi za nju. Upravo zbog toga, preporuka je da saradnja i razgovori sa roditeljima i oboljelom djecom počnu neposredno nakon uspostavljanja dijagnoze.

Prve psihološke intervencije prvenstveno su usmjerene na roditelje. Osim osnovnih informacija o bolesti, koje im pružimo na početku, ostale intervencije odnose se na to da im pomognemo da razumiju lična osjećanja i emocije kroz koje prolaze, te kako njihova emotivna stanja utiču na reakcije i ponašanja djece tokom liječenja. U prvim danima, takođe je važno i ostalim članovima porodice (braća i sestre) pružiti informacije o promjenama koje će uslijediti, o usklađivanju različitih očekivanja i planova, da bi se što prije reorganizovali i prilagodili novonastaloj situaciji. To ujedno predstavlja veoma korisnu preventivnu psihološku intervenciju za cijelu porodicu.

Posebno važna tema jeste da li treba i koliko pričati sa djecom o njihovoj bolesti. Kroz praksu se pokazalo da je za dijete mnogo korisnije kada roditelji, zavisno od uzrasta djeteta, razgovaraju s njim o bolesti otvoreno, na iskren i razumljiv način. Takvi razgovori će djecu opustiti i postepeno osloboditi od straha i borbe sa nepoznatim.

Djeci mlađeg uzrasta je najpotrebnije da roditelji budu s njima za vrijeme liječenja. Kada ispune potrebu za sigurnošću i toplinom, druga važna stvar jeste da imaju prostor za igru. Igra im pomaže da se suoče sa osjećanjima, da igrajući se, prorade svoje emocije, pokažu brige i traumatična iskustva koja doživljavaju prilikom medicinskih intervencija. Za djecu osnovnoškolskog uzrasta važno je da ostanu u kontaktu sa vršnjacima, da uče kad god im dozvoli zdravstveno stanje. Na taj način neće se osjećati odbačeno, usamljeno, a uključenost u nastavu i zadatke održaće pozitivnu sliku o sebi i uticati na jačanje samopouzdanja.

Karakteristika adolescencije za svako dijete jeste da im je u tim godinama važno da budu samostalni i nezavisni od roditelja. Dugotrajno, bolno liječenje i ograničavanje slobode izazvano bolešću i terapijama, budi bunt i ljutnju, jer su zbog liječenja prisiljeni da budu zavisni od roditelja. Zato je važno da roditelji ohrabruju djecu da iskažu svoje strahove i brige, poštuju njihovu privatnost, da ih ne tjeraju da pričaju kada im se to ne radi, da ih hrabre da postavljaju pitanja u vezi sa svojom bolešću. A kad dobiju dozvolu od ljekara, dozvole djeci da učestvuju u aktivnostima koje su im važne, jer to dovodi do poboljšanja njihovog zdravlja.

Period nakon liječenja, osim vraćanja aktivnostima i obavezama prije bolesti, treba iskoristiti tako da svi članovi porodice, bolest stave na svoje mjesto. Često roditelji kažu da bi željeli da njihova djeca zaborave kroz šta su prošli. Ali baš to nije ispravno. Nepričajući o periodu liječenja, svom djetetu mogu načiniti više štete, nego koristi. Veoma je važno da porodica ne poriče da se bolest desila. Bilo bi dobro da svi članovi zajedno steknu uvid u emocije, svoje jake strane i shvate da se njihov život zaista jeste promijenio, ali da to ne mora da znači da se promijenio nagore.

Bez obzira na napor, napetost i teške dane, odnosi u porodici mogu postati čvršći i prisniji. Kada uspiju da razjasne odnos prema bolesti, dobiće ogromno iskustvo i steći različite vještine, koje će im poslužiti kasnije u životu za suočavanje sa nekim budućim krizama.

Međunarodni dan OSOBA SA INVALIDITETOM

Danas smo održali novogodišnju kreativnu radionicu izrade ukrasa za jelku u okviru akcije „Dani otvorenih vrata“ kao vid podrške projektima koji promovišu sposobnosti i mogućnosti osoba sa invaliditetom, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, te Međunarodnog dana volontera. Radionici je prisustvovala gospođa Dijana Kremenović, projekt menadžer iz Organizacije UDAS. Voditelj kreativne radionice bila je naša volonterka Nataša Mašta.

Moji prvi utisci ...

○ NADI I DRUGARSTVU U RODITELJSKOJ KUĆI

Dio sam tima Roditeljske kuće i djece u njoj već nekoliko mjeseci. Moji utisci se sabiraju... iz dana u dan... ali svakako mogu da pričam o mojim prvim susretima sa djecom! Duša sa dušom, mene sa velikim ljudima u maloj djeci.

Sigurna sam, da svaki život nas, naizgled, zdravih ljudi, ima svoje ograde nacrtane u glavi, prepreke, odlaganja, okolišanja i izgovore za pravdanje straha.

A naši mali drugari žive zajedno u toploj Roditeljskoj kući i bez prepreka u svojim glavicama prave velike i hrabre priče.

Iz dana u dan.

Druže se, igraju se, pa i posvađaju onako iskreno, iz duše, plaču za istom igračkom, a onda, ko dlanom od dlan, sve nestaje, nastave da se igraju, bez ograničenja u njihovim srcima i ostaje drugarstvo i iskrene emocije.

Sve aktivnosti u Roditeljskoj kući prihvataju sa oduševljenjem i željom da ih što bolje urade zajedno. Manirom dobrih malih domaćina, ozarenih lica dočekuju i ispraćaju sve drage goste koji posjećuju našu Roditeljsku kuću.

Sreću i radost nose njihove borbe, koje prerastaju u našu snagu, da idemo svi dalje.

Taj kontinuitet cirkuliše energijom i ohrabruje cjelokupan tim, djece, roditelja i nas.

I zato je svaki kvadrat ovog prostora puno veći od vidljivog, a bliskost, prisnost, nada i drugarstvo veće od običnog.

„Cvijetel!

Šta od tebe još ljepše miriše?

Dijete.“

S ljubavlju malim drugarima,
Andrea Pećanac, sekretar Udruženja

Oni su nas

Pomoćnica ministra porodice gospođa Bosiljka Bošnjak posjetila je Roditeljsku kuću i uručila našim mališanima igračke koje im je poklonilo Ministarstvo porodice, omladine i sporta. (4. februar 2019.)

Zahvaljujemo Torpic-marektu što su i ove godine obradovali nase malisane prigodnim poklonima. (12. februar 2019.)

Zahvaljujemo Kolu srpskih sestara „Carica Milica“ iz Dervente na velikodušnoj donaciji sredstava i materijala neophodnog za svakodnevni život u Roditeljskoj kući. Gospođa Čečavac Vesna potpredsjednica Kola pokrenula je ovu akciju i uz pomoć svojih članica realizovala je kroz dva dana. Vesna je po zanimanju frizer i osim ovog vida podrške, ona besplatno šiša humane dervenčanke koje žele da doniraju kosu za izradu dječijih perika. Veliko hvala svima koji su učestvovali u akciji!

Gospođa iz Banjaluke obradovala je mame u Roditeljskoj kući donacijom uvijek potrebne tjestenine. (Mart 2019.)

posjetili

Djecu koja borave u Roditeljskoj kući posjetili su učenici i profesorice Katoličkog školskog centra i tom prilikom donijeli igračke za djecu koja se trenutno liječe. Osim zahvalnosti, dali smo im informacije o dječijem raku, o tome na koji način radi Roditeljska kuća i koji su to najčešći problemi i situacije u kojima se našu roditelji oboljelog djeteta. Još jednom HVALA ovim divnim mladim ljudima. (Mart 2019.)

Naša sugrađanka obradovala je mališane u Roditeljskoj kući prelijepim igračkama od konca i izmamila osmijeh na mnoga lica. (Mart 2019.)

Kompanija „Hemofarm“ donirala je sredstva za nabavku higijenskih sredstava u Roditeljskoj kući i kolica za održavanje higijene. Zahvaljujemo im na velikodušnoj donaciji! (Mart 2019.)

Danas su Roditeljsku kuću posjetili predstavnici iz kabineta premijera RS i tom prilikom djeci donijeli poklone povodom predstojećeg praznika - Vaskrsa. (April 2019.)

Danas su nam u posjeti bili učenici JU OŠ "Jovan Cvijić" u pratnji nastavnice hemije Arijane Salčinović. Oni su ovom prilikom donijeli školski pribor za drugare u Roditeljskoj kući. U akciji prikupljanja školskog pribora učestvovali su svi učenici škole. Zahvaljujemo svoj djeci, a posebno djevojčicama Anji S. koja je bila inicijator ove humane akcije i njenoj drugarici, koja je u septembru prošle godine u akciji šišanja i doniranja kose za izradu dječijih perika, bila jedna od djevojčica koje su donirale svoju kosu. Drago nam je što smo imali priliku da njoj i ostalim drugarima pokažemo koji se to sve koraci trebaju poduzeti za izradu jedne perike da bi ona izgledala kao prava kosa. (Maj 2019.)

Naše MladiCe, ovi mladi ljudi, zdravi, veseli i puni života, roditeljima koji trenutno zajedno sa svojom dječicom prolaze kroz najteži period života, svojim prisustvom i optimizmom ulivaju nadu u izliječenje i daju primjer da se život poslije karcinoma i te kako živi! I to punim plućima! Veliko hvala MladiCama, hrabroj i božanstvenoj djeci, od kojih možemo naučiti da cijenimo život i kako da budemo bolji ljudi. (Juli 2019.)

Članice Kola srpskih sestara „Carica Milica“ posjetile su Roditeljsku kuću Udruženja roditelja djece sa malignim bolestima „Iskra“ u Banjaluci i tom prilikom uručile pomoć u vrijednosti od 1000 KM koje je obezbijedila porodica Leitner iz Austrije.

Takođe, uručena je i kosa koja je prikupljena u frizerskom salonu jedne od članica Derventskog kola. (Septembar 2019.)

Gospođa Snježana Vujasin posjetila je Roditeljsku kuću u ime Raiffeisen banke (Agencija u Ulici Milana Tepića 11, Banja Luka), koja je svoju nagradu za najbolju poslovnicu donirala našem udruženju.

Predstavnice pedagoškog odjeljenja Muzeja Republike Srpske održale su radionicu u Roditeljskoj kući. Našim mališanima predstavile su Narodni bukvar i na lijep i razumljiv način djeci približile pojmove iz tradicionalnog života srpskog naroda. Hvala tetama iz Muzeja Nataši, Milanki i Ani što su uljepšale dan u Roditeljskoj kući i što su nas podsjetile na neke zaboravljene riječi iz prošlosti! (Septembar 2019.)

Naši dragi prijatelji iz Kola srpskih sestara Derventa ponovo su naše ukućane obradovali poklonima. Njima su se ovaj put pridružili i mališani iz vrtića "Trol", kao i mladić iz Austrije. Svima njima veliko hvala za osmijehe na licima naše djece! (Oktobar 2019.)

Porodica Pandžić i ove godine obradovala je naše mališane novogodišnjim paketićima. Svi zajedno uživali smo uz zabavnog mađioničara Fazonka koji je smijehom ispunio Roditeljsku kuću. Hvala divnoj porodici Pandžić na pažnji i radosti koju su nam priuštiti! (Novembar 2019.)

Imali smo priliku da prvi put učestvujemo na komunikološkoj radionici Verbalni Detox, koju je vodila Vesna Iliktarević, magistar komunikologije. Na radionici smo preispitali svoj vokabular i uvidjeli moć riječi. Saznali smo da postoje riječi koje nas blokiraju, koje nas nerviraju, ali i riječi koje nam vraćaju osmijeh na lice.

Takođe, naučili smo kako zabavnom tehnikom možemo promijeniti doživljaj čak i onih riječi koje u nekom trenutku možda vidimo napisane kao sive i čujemo kao grube: strah, terapija, bolest, lumbalna... (Novembar 2019.)

Zahvaljujemo firmi "Bosna raste organski" koji su našim ukućanima i ove godine darivali organske čajeve iz svoje proizvodnje. Vjerujemo da će ugodni miris mente uljepšati zimske dane naših malih i velikih ukućana.
(Novembar 2019.)

Drugari VII1razreda iz OŠ "Miloš Crnjanski", u koji ide brat naše učenice Ivane, udružili su se i prikupili paketiće za male drugare u Roditeljskoj kući.
(Novembar 2019.)

Predstavnici igraonice Wunderland posjetili su Roditeljsku kuću i zajedno sa klovnom Wundijem podijelili novogodišnje paketiće dječici. Hvala mnogo divnim gospođama iz igraonice i veselom Wundiju koji nas je sve nasmijao. (Novembar 2019.)

Zahvaljujemo predstavnicama Udruženja „Rana jesen" koji su naše mališane obradovali raznovrsnim voćem. Ove divne učiteljice u penziji podsjetile su nas na to koliko je važno da sastavni dio ishrane svakog djeteta bude voće, a posebno u zimskim danima kada prijete mnogi virusi. (Novembar 2019.)

Hvala Udruženju "Budimo ljudi" koji su nas se sjetili i ove godine i iznenadili dolaskom Djeda Mraza. (Novembar 2019.)

U iščekivanju Svetog Nikole, učenici iz JU „Škola učenika u privredi“ zajedno sa svojom profesoricom Zoricom Dukić, održali su tekstilnu radionicu izrade novogodišnjih čizmica na čemu im srdačno zahvaljujemo. Ovo je prvi put da smo imali radionicu ovog tipa i zbog toga nam je bilo veoma zabavno, a naučili smo nove vještine i trikove sa iglom i koncem. (Novembar 2019.)

I ove godine predstavnice Rotary kluba „Gloria“, zajedno sa predstavnicima Rotarakt kluba „Gloria“, posjetili su mališane u Roditeljskoj kući. Djed Mraz je podijelio paketiće našoj hrabroj dječici, a Olaf i Mini su svojim prisustvom posebno razveselili najmlađe mališane. (Novembar 2019.)

Direktor Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, gospodin Ognjen Kos, posjetio je svoje učenike koji za vrijeme liječenja školu pohađaju u Roditeljskoj kući i podijelio im novogodišnje paketiće. Tom prilikom obišao je Roditeljsku kuću, upoznao se sa našim radom i funkcionisanjem, te iskazao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, koju ćemo na obostrano zadovoljstvo nastaviti. (Novembar 2019.)

U humanitarnoj akciji „Donesi slatkiš-obradu drugu“ Nina Jungic je na Banjalučkom Winter Trailu zagrijavajući ekipu trkača prikupila slatkiše za mališane. Nina i Djed Mraz obradovali su našu dječicu paketicima i svojim vedrim raspoloženjem. (Novembar 2019.)

Studenti sa Fakulteta političkih nauka - Odsjek za Socijalni rad, organizovali su akciju prikupljanja paketića za djecu koja borave u Roditeljskoj kući. Hvala Sonji što je došla u ime ostalih studenata i obradovala naše male drugare. (Novembar 2019.)

Sveštenik Srpske pravoslavne crkve, otac Goran iz Parohije Lazarevo i sveštenik Parohije Paprikovac, otac Slobodan, posjetili su Roditeljsku kuću.

Zajedno sa radnicima firme Master BC obradovali naše mališane novogodišnjim paketićima.

Zahvaljujemo radnicima firme Master BC što su našoj djeci pružili pažnju tokom ovih prazničnih dana i ocu Goranu koji je inicirao posjetu.

(Novembar 2019.)

Učenici Muzičke škole „Opus conmusica - Muzička škola Banja Luka“ u pratnji direktora, a ujedno i profesora Dragane Banjac, održali su muzičku radionicu za djecu i roditelje koji borave u Roditeljskoj kući.

Na taj način su im uljepšali poslijepodne, a prekrasnim muzičkim notama klasične, pop i rock muzike doprinijeli novogodišnjem ambijentu. (Novembar 2019.)

Veliko hvala drugarima iz vrtića „Zvezdica“, koji su mališanima u Roditeljskoj kući poklonili paketiće koje su osvojili kao prvu nagradu u takmičenju „Najljepše okićena jelka“.

Iz kompanije „Megamaks“ - Banja Luka stigli su paketići za našu dječicu. Veliko im hvala u ime svih mališana!
(Decembar 2019.)

Povodom predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika, našu djecu su paketićima obradovali predstavnici Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića. Prenijeli su nam pozdrave i najljepše želje koje je uputio Premijer. Od srca im zahvaljujemo na pažnji i podršci koju nam velikodušno pružaju!
(26.12.2019.)

Zahvaljujemo EKC IHTUS na posjeti i paketićima koji su mnogo obradovali djecu u Roditeljskoj kući.
(Decembar 2019.)

Na inicijativu jedne mame koja je boraveći na Dječijoj klinici UKC Republike Srpske uvidjela nedostatak materijala za edukaciju i kreativnu igru djece pokrenuta je akcija prikupljanja igraćaka za sva odjeljenja na Dječijoj klinici UKC RS. Veliko hvala Danijeli Karać iz Joga centra Banjalukai Vanji iz Knjizare „Kultura“ Banjaluka koje su se sjetile i djece iz Roditeljske kuće.(Decembar 2019.)

Učenci i studenti iz Studenskog parlamenta i Savjeta učenika Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ poklonili su paketiće našoj dječici. Hvala im mnogo napažnji i dobroj volji da usreće djecu u Roditeljskoj kući. (Decembar 2019.)

Mališane u Roditeljskoj kući paketićima su obradovali predstavnici televizijske kuće NOVA BH. Hvala im od srca!
(Januar 2019.)

Roditeljsku kući je posjetila predstavnica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i vaspitačice iz vrtića "Plavi čuperak". Ovom prilikom donijele su paketiće za djecu u Roditeljskoj kući. Svako dijete je paketić za vršnjaka pravilo u svojoj porodici i po svojim željama i zbog toga ovi paketići imaju još veću vrijednost. Zahvaljujemo svim roditeljima i djeci na trudu koji su uložili prilikom pravljenja paketića! (Januar 2019.)

U vrijeme Božićnih praznika u posjeti Roditeljskoj kući „Iskra“ bili su naši poznati glumci Nenad Okanović i Bojan Ivković-djeca poznatiji kao Oki i Boki. Uz pregršt poklona koje su donijeli mališanima, atrakcija je svakako bila njihova autorska igra „Nauči se čovječe“ - koju su odmah i pokazali svim ukućanima. Zajedno sa Djeda Mrazom uljepšali su dan našim hrabrim mališanima. Hvala im na divnom druženju!
(Januar 2019.)

Sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo, otac Goran, na Badnji dan posjetio je stanare Roditeljske kuće „Iskra“. Uz darove koje im je donio, zaželio im je srećan Badnji dan i Božić! (Januar 2019.)

Hvala svima koji su tokom 2019. godine roditelje i djecu u Roditeljskoj kući obradovali igračkama, slatkišima, materijalom za radionice i drugim potrebšinama. Hvala gospođi Gordani Pejčinović na donaciji zdravih namirnica, parfimeriji „Sergio“, Aktivu mladih DEMOS na novogodišnjim paketićima, predstavnicama Kola srpskih sestara i svima koji su nam neočekivanom posjetom izmamili osmijehe.

I ove godine učestvovali smo u tradicionalnoj manifestaciji "Proljeće u Muzeju". Naši vrijedni mališani nacrtali su crteže s motivom muzejskog eksponata koji su mogli da se pogledaju na izložbi. Udruženje "Iskra" dobilo je zahvalnicu za učešće i kreativan doprinos manifestaciji i ovom prilikom iskreno zahvaljujemo Muzeju RS i Pedagoškom odjeljenju što smo i ove godine bili dio ovog lijepog događaja.

Vrijedne ruke naše dječice, učiteljica i mama u Roditeljskoj kući oslikale su kućice koje smo izložili u JU OŠ "Ivo Andrić" i bili učesnici na manifestaciji "Porodica u školi" u okviru koje je organizovana prodajna izložba.

Ovom prilikom želimo da zahvalimo Uni Barišić Malešević i njenoj "Svjetlost radionica" što misli na nas i poklanja nam svoje vrijeme i kućice, kao i drugarima iz produženog boravka JU OŠ "Ivo Andrić".

U nedjelju 29. septembra u Tesliću je održana akcija šišanja i doniranja kose pod nazivom "Kosu skрати hrabrost vrati". Gradskim trgom prošlo je više od 150 donatora kose. Organizatori su prikupljenu kosu donirali našem Udruženju za izradu perika djeci boljeljoj od karcinoma.

Hvala svim učesnicima i humanim ljudima koji su u velikom broju podržali ovu akciju! 40. I ove godine bili smo jedni od učesnika na 14. tradicionalnoj manifestaciji Muzeja RS „Dječija nedjelja“, koja je ove godine nosila naziv "Moja sedmica - moja godina", a misija manifestacije je podizanje svijesti o dječijim pravima. Povodom dječije nedjelje naši mališani su osim neophodnih sredstava za higijenu dobili i poklone koje su sami poželjeli.

Zahvaljujemo zaposlenima iz Odjeljenja za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske, što smo uvijek pozivani na sve njihove manifestacije i što na taj način pružaju podršku djeci koja trenutno nisu u mogućnosti da budu sa svojim vršnjacima.

Donacije

Predstavnike našeg Udruženja, početkom prošle godine primili su Predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, predsjednik Vlade gospodin Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite gospodin Alen Šeranić. Tom prilikom su se između ostalog interesovali i za načine finansiranja Udruženja i rada Roditeljske kuće. Kada su nas pažljivo saslušali, obećali su nam značajnu podršku u svim aspektima našeg rada. Finansijska podrška nam stiže putem Vladinih tekućih grantova humanitarnim organizacijama i udruženjima, kao i kroz projektne aktivnosti koje uključuju rehabilitaciju.

Ove godine, Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“, zajedno sa mrežom mladih liječenih od raka Republike Srpske „MladiCe RS“, organizovalo je 6. regionalnu konvenciju mladih liječenih od raka. Konvencija je održana od 27. do 30. avgusta ove godine, sa 50 učesnika. Učesnici su bili mladi izliječeni od raka koji dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Konvencija je održana pod pokroviteljstvom premijera Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića, kao i Vlade Republike Srpske, koja nas je finansijski u cijelosti podržala.

Želimo da zahvalimo Mikrokreditnom društvu "EKI" na donaciji sadnica za dvorište Roditeljske kuće. Predstavници EKI-ja sami su došli u Roditeljsku kuću da se raspitaju koja donacija bi bila adekvatna. U dogovoru s njima utvrdili smo da nam je živa ograda najpotrebnija, kako zbog ljepšeg izgleda dvorišta, tako i zbog veće privatnosti ukućana u Roditeljskoj kući. Dan bez kiše iskoristili su i naši mališani, koji su vrijedno pomagali zaposlenima, a u međuvremenu su se uspjeli i poigrati. Još jednom veliko HVALA za ovu vrijednu donaciju kojom ste uljepšali dvorište Roditeljske kuće!

Zahvaljujemo se UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA na donaciji za oslikavanje murala na zidu Roditeljske kuće.

Zahvaljujemo gospodinu Srđanu Despeniću koji nam se javio sa željom da donira invalidska kolica za potrebe Roditeljske kuće. Nakon razgovora sa medicinskim osobljem Odjeljenja dječije hematoonkologije i gospodinom Srđanom procijenili smo da su kolica djeci potrebija na Odjeljenju, zbog čestih odlazaka na pretrge unutar Kliničkog centra. Nadamo se da smo zajedničkim snagama, bar malim dijelom, olakšali svakodnevnu borbu kroz koju prolaze naši mališani, a sa njima i medicinsko osoblje Dječije hematoonkologije UKC RS. Veliko hvala UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA na donaciji iz njihove akcije „Program zajedničkog doniranja”.

Medicinski radnici Doma zdravlja „Sveti Sava” iz Teslića donirali su sredstva za higijenu i ostale potrepšine koje su neophodne za svakodnevno održavanje visokog stepena higijene kuće.

U prvim danima nove godine gospodin Mihajlo Petković iz Bronzanog Majdana donirao nam je sadnice žive ograde i uljepšao dvorište Roditeljske kuće. Gospodin Mihajlo je uklonio osušene biljke i odmah posadio nove.

VELIKO HVALA

televiziji Nova bh na donaciji koju su uručili našem Udruženju povodom njihovog prvog rođendana.

Zahvaljujemo gospođi Slađani Partalo na donaciji Udruženju „Iskra” i socijalno ugroženoj porodici koja boravi na Odjeljenju dječije hematoonkologije.

Veliko hvala porodici Mihajlović na donaciji za podršku rada oditeljske kuće „Iskra” .

Zahvaljujemo firmi Master BC Banja Luka na velikodušnoj donaciji Udruženju.

Zahvaljujemo kompaniji Violeta na velikodušnoj donaciji proizvoda iz svog asortimana.

Julij

Nasi dragi roditelji učestvovali su u akciji ljetnjeg kosenja i spremanja dvorista Roditeljske kuće. Kad se složno radi, ima se vremena i za kaficu u pauzama.

Osim sredjivanja tu je i nas majstor koji je u fazi pripremanja zida na kojem ce u narednom periodu da stoji jedan lijepi mural.

BANJALUČKI SLIKARI ULJEPŠALI IZGLED "RODITELJSKE KUĆE"

U RODITELJSKOJ KUĆI

Septembar

Za djecu oboljelu od teških bolesti, prije tri godine u Banjoj Luci je otvorena "Roditeljska kuća". Ona se nalazi na Paprikovcu, u blizini UKC Republike Srpske. U njoj je omogućen besplatan smještaj za djecu oboljelu od kancera, ali i njihove roditelje čije je mjesto boravka udaljeno od glavnog grada RS.

"Roditeljska kuća" obezbjeđuje korisnicima i stručnu pomoć psihologa, igraonicu za djecu, a od prošle godine aktivna je i škola. Uskoro će ta škola biti proširena i za učenike predmetne nastave.

Izgradnja "Roditeljske kuće" ne bi bila moguća bez novca koje je iz budžeta Republike Srpske donirala Vlada, a pokrenut je bio i projekat "S ljubavlju hrabrim srcima" gdje su kroz razne akcije i građani mogli da doniraju svoj novac. U sve je bilo uključeno i Udruženje „ISKRA“ koje se zalaže za podizanje svijesti o kanceru u dječijoj dobi.

"Od samog početka ukazivali smo na važnost postojanja roditeljske kuće i pomoći koju ona pruža svojim korisnicima. Kada su iz Kabineta predsjednika Republike Srpske saznali da se u Banjaluci osniva udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti, i o tome da je jedan od naših ciljeva osnivanje roditeljske kuće, odlučili su se da akcija „S ljubavlju hrabrim srcima“ bude upravo za njenu gradnju", kazao je Milan Berić, roditelj liječenog djeteta i jedan od osnivača udruženja „ISKRA“.

On je kazao da je djeci na raspolaganju igraonica, a periodično se održavaju i razne radionice koje provodi psiholog ili neko od gostujućih animatora.

"U posjetu nam znaju doći i pozorišni glumci, te na svoj način uveseliti male ukućane", kazao je Berić. On je došao na ideju da uljepša eksterijer Roditeljske kuće, pa je u pomoć pozvao banjalučke slikare da mu pomognu u toj zamisli.

"Svaki put kada bih došao do Roditeljske kuće i pogledao u onaj, donedavno veliki sivi zid, znao sam da takav ne može da ostane i šta može da ga uljepša.

Uz pomoć umjetnice Olivere Šipka, koja je moja radna kolegica i bivša učenica, stupio sam u kontakt i sa drugim slikarima. Upitao sam je da li bi mogla da osmisli nešto i da koju veselu boju onom sivilu koje je tamo bilo. Pristala je i rekla da će se potruditi da okupi jednu grupu umjetnika i studenata. Rekla i održala riječ", objasnio je sagovornik.

Od ideje do realizacije prošlo je nekoliko mjeseci, a slikarima su u poslu pomogla i djeca što je ovom projektu dalo posebnu draž.

U projektu je učestvovala i mlada slikarka Ružica Panić:

"Ovaj projekat je od značaja prvenstveno za djecu, a meni lično je jedan divan način da slikari Banje Luke pruže i pokažu svoju podršku najmlađim članovima našeg društva koji su smješteni u prostorijama Roditeljske kuće. Sa udruženjem „ISKRA“ sam došla u kontakt preko svoje kolegice Anje Stojanović koja me pozvala da se pridružim oslikavanju ovog murala", kazala je umjetnica. Slikari su se u odabiru motiva vodili oblicima i formama koji bi djeci bili prepoznatljiviji, veseli i razigrani, kako bi se oni osjećali sigurnije i makar na trenutak zaboravili na stvarnost pri pogledu na šareni mural.

"Željeli smo da te motive slikamo dječijom iskrenošću kako bi se oni sami osjećali što ugodnije u boravku i da bi se što lakše mogli poistovjetiti sa njima. Djeca su u sterilnim prostorijama, tako da nemamo baš puno kontakta sa njima. Sve njihove pohvale i kritike moći ćemo da čujemo kada već budemo pri kraju sa radom na kratkom zajedničkom druženju. Nadam se da će biti zadovoljni našim radom jer djeca su najiskreniji kritičari", kazala je Ružica.

Napominjeno da se u svijetu septembar obilježava kao mjesec o podizanju svijesti o dječjem kanceru, a poznat je pod nazivom – Zlatni septembar, pa da ga i udruženje „ISKRA“ obilježava svake godine nizom aktivnosti. Ovoga puta Udruženje obilježava i treću godišnjicu početka rada Roditeljske kuće „Iskra“.

37. U subotu 21. septembra predstavili smo mural na vanjskom zidu Roditeljske kuće, koji su prethodnih sedmica vrijedno oslikavali banjalučki slikari pod vođstvom slikarke Olivere Šipka. Tog dana organizovali smo i radionicu za djecu koja se liječe na Odjeljenju dječije hematoonkologije i za djecu koja su završila proces liječenja i njihove roditelje. Ruke naših mališana, vrijedno su ostavljale trag boje na zidu, kao i na rukama i odjeći. Iako smo mamama zadali posla oko dodatnog čišćenja odjeće, mi smo se sjajno zabavili!

ZLATNI SEPTEMBAR

Volonteri na Trgu Krajine

I Banja Luka se večeras pridružila mnogim svjetskim metropolama i zasijala zlatnom bojom u znak podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Hvala Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske koji je od večeras obasjan zlatnom bojom i zlatnom mašnicom-simbolima borbe protiv malignih bolesti.

Dođite, snimite selfi i pošaljite na:

#gogold #goldenseptember #raiseyourhands4survivors

Budite i Vi podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Pedagoška radionica

Piše: Ana Brataševac

Uključenost djece školskog uzrasta u programe kulturnih institucija, omogućava im da iz predvidljive atmosfere iskorače u drugačije okruženje koje daje nove mogućnosti izražavanja interesovanja i talenata.

Učešće škola i centara u programskim aktivnostima Muzeja Republike Srpske je svake godine sve obimnije. Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad daje jednaku važnost svim učesnicima, i razvija saradnju sa vrtićima, školama i centrima.

Implementacija koncepata moderne muzeologije sa širenjem publike kao primarnom objektivom bila je povod osnivanja "Pedagoške službe" 2006. godine, i od tada, u Muzeju RS prisustvo djece ima prioritarno mjesto u realizaciji prosvjetiteljske misije ove kulturne institucije. "Otvoreni muzej" bio je i ostao idejna vertikala manifestacija te službe koja danas, kao Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad, priređuje tradicionalne manifestacije Dan djeteta, Dječiju nedjelju, Reviju arheološkog filma, Proljeće u Muzeju, stručna vođenja učenika, te brojne pedagoške aktivnosti tokom cijele godine.

Manifestacije posvećene dječijim pravima u cijelom svijetu se tradicionalno održavaju tokom oktobra, a u Stalnoj postavci Muzeja ovog oktobra održana je 14. Dječija nedjelja. "Pod kupolom" Muzeja Republike Srpske, školarci, štíćenici i najmlađi učesnici programa, svake godine predstavljaju institucije, vrtiće, centre i škole iz kojih dolaze, a program "Dječije nedjelje 2019." je osmišljen sa idejom da je svaki dan, dan djeteta i svaka je nedjelja, Dječija nedjelja.

"Tema posjete Roditeljskoj kući bila je Radionica "Narodni bukvar", stručni katalog autora Vladimira Đukanovića, muzejskog savjetnika. Ovom radionicom približili smo djeci 143 pojma iz života naših predaka. Tokom posjete osmišljen je i program komunikoloških radionica Ane Brataševac, koje će, u saradnji sa psihologom iz Roditeljske kuće, Aleksandrom Vojvodić, biti održane tokom 2020. godine". - izjavila je Nataša Nogo, viši muzejski pedagog

Strane razigrane

BADMINTON KLUB BANJA LUKA Članovi školskih badminton sekcija nastupili su uspješno na drugom krugu Zagrebačke badmintonske lige. Daniel Savić je zauzeo prvu poziciju u konkurenciji srednjoškolaca, a Dragan Tomić je dobio diplomu za drugo mjesto u konkurenciji 5. i 6. razreda.

Iako nisu ovaj put došli do postolja i ostali članovi ekipe su se srčano borili na terenu i uzorno ponašali izvan njega i time je cijela ekipa zaslužila sve pohvale.

Nastup na ovom turniru članovi sekcija i BK „Banja Luka“ su iskoristili da iskažu solidarnost sa svojim vršnjacima koji se bore sa teškim malignim bolestima skrećući pažnju na djelovanje udruženja „ISKRA“ koje okuplja roditelje djece oboljele od malignih bolesti, a želeći da ukažu na potrebu pružanja stalne podrške i davanja pomoći onima koji se suočavaju sa tom životnom bitkom.

...

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ u saradnji sa NARODNIM POZORIŠTEM REPUBLIKE SRPSKE organizovalo je humanitarno veče folkloru „U susret proljeću“. Koncert je održan 17.03.2019. u Narodnom pozorištu Republike Srpske.

Učestvovali su:

Centralno kulturno umjetničko društvo mladih „Veselin Masleša“ Banja Luka

Radničko kulturno umjetničko društvo „Pelagić“ Banja Luka

Kulturno umjetničko društvo „Srpski vitezovi“ Banja Luka

Kulturno umjetničko društvo „Sveti Sava“ Banja Luka

Kulturno umjetničko društvo „Čajavec“ Banja Luka

Kulturno umjetničko društvo „14. februar“ Debeljaci-Banja Luka

...

I ove godine je U DJEČIJEM POZORIŠTU RS održan koncert „Srcem za Iskru“. Ovim putem još jednom želimo da zahvalimo Plesnom klubu „Bolero“ što su nam i ove godine posvetili svoj godišnji koncert, svim drugarima koji su nastupali, Dječijem pozorištu Republike Srpske kao i prijateljima koncerta: Sindikalnoj organizaciji uprave preduzeća za poštanski saobraćaj „Pošte Srpske“, Tvornici obuće „Bema“ i kompaniji „Tržnica“. Atmosferu sa koncerta najbolje pokazuju fotografije.

...

Povodom obilježavanja 10 godina od osnivanja kluba, ODBOJKAŠKI KLUB „LAKTAŠI“ u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ organizovao je „Novogodišnji festival odbojke za djecu“. Na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovalo je više od 100 djece iz regiona. Cilj manifestacije, osim obilježavanja godišnjice kluba, bila je podrška Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“. Manifestacija je održana 21. decembra 2019. godine u Sportskoj dvorani „Laktaši“.

Neka znaju da nisu sami

Sve informacije o radu Udruženja „Iskra“ mogu se naći na: udrodiskrabl.com gdje se mogu naći i uputstva kako donirati sredstva za rad Udruženja.

Svaka, pa i najmanja podrška, njima znači mnogo, već kao činjenica da nisu sami u svojoj borbi!

Za hrabro srca Iskre

Поводом обилежавања
10 ГОДИНА
од оснивања клуба,
Одбојкашки клуб „ЛАКТАШИ“
у сарадњи са
Удружењем родитеља дјете оболеле од малигних болести
„ИСКРА“
ОРГАНИЗУЈУ

Novogodišnji FESTIVAL ODBOJKE ZA DJECU

Спортска дворана „ЛАКТАШИ“
21. децембар 2019. у 12.00 часова

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

12.00 – 13.00 часова – Окупљање учесника извлачење жријеба
13.00 – 16.00 часова – Утакмица млађих категорија

16.00 – 16.30 часова
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

17.30 – 20.30 часова - Утакмица сениорских селекција

Пријатељи манифестације:
Општина Лакташи, Еуроекспрес Брау лезита, Spanish Market

SRCEM ZAISKRU

Koncert Plesnog kluba
**Bolero
Banja Luka**

Plesni klub BOLERO BANJA LUKA
u saradnji sa Udruženjem roditelja djece
oboljele od malignih bolesti ISKRA i
Dječijim pozorištam Republike Srbije
organizuje

2 decembar 2019. u 19 časova
Dječije pozorište Republike Srbije

Осци: Плесна сала Српског позоришта установа Андрија & Л.Б. Банја Лука

Цијена улазнице 5КМ. Приход од продаје улазница намињен је
Удружењу родитеља дјете оболеле од малигних болести "ISKRA"

Medijski partner:

www.ptpc.tv

MANIFESTACIJE

ОРГАНИЗАТОРИ: Удружење родитеља дјеце
обољеле од малигнух болести "Искра"
и Народно позориште Републике Српске

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА

17. март 2019. у 19 часова
Народно позориште Републике Српске

У СУСРЕТ ПРОЉЕЋУ

Учесници:

ЦКУДМ „Веселин Маслеша“ Бања Лука
РКУД „Пелагић“ Бања Лука
КУД „Српски ветезови“ Бања Лука
КУД „Свети Сава“ Бања Лука
КУД „Чајавец“ Бања Лука
КУД „14. фебруар“ Дебељаци - Бања Лука

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ УДРУЖЕЊА РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ ОБОЉЕЛЕ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ "ИСКРА" ЦИЈЕНА УЛАЗНИЦЕ: 10КМ

Пријатељ удружења "Искра"

Медијски партнер

Natašine radionice bojenja su trenuci kada svi zaboravimo na brige, suze i neizvjesnost i na tome smo joj veoma zahvalni. Hvala, draga naša Nataša!

KREACIJA KOJA LIJEČI

Radionice za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje, održavamo tokom cijele godine u dnevnom boravku Roditeljske kuće. Izuzetak su praznici, kao i ovogodišnji ljetnji kamp na Sutjesci, kojom prilikom na druženje rado pozivamo i goste, saradnike i donatore.

Aktivnosti koje kao kreator i voditelj sprovodim sa učesnicima imaju za cilj opuštanje u stresnim situacijama, povećanje prisutnosti jer iz svog ličnog iskustva znam koliko je tesko biti u sadašnjem trenutku kada je budućnost neizvjesna. To ima za posljedicu da djeca imaju kvalitetniju potporu u roditeljima, više smijeha i nade za ozdravljenje.

Materijal za rad nam je raznolik i sertifikovan od strane proizvođača za rad sa djecom. Drvo, staklo, glina, metalni elementi, boje i alati su najčešće korišćeni u izradi naših kreativnih dijela. Kamp na Sutjesci nam je protekao u vidu niza zabavnih, veselih radionica, iz kojih su nam ostala vrijedna, mala djela izliječenih korisnika – članova Udruženja.

Nataša Vuksan

Kišne dane obojili smo veselim bojama. Još nismo utvrdili ko se više raduje Natašnim radionicama, mame ili djeca, ali sigurno znamo da svi uživamo u opuštajućoj atmosferi u kojoj otkrivamo nove talente skrivene u nama.

PODRŠKA UDRUŽENJU ISKRA

U našoj Roditeljskoj kući juče je održana radionica čitanja poezije. Prisutnim roditeljima i djeci pjesme su recitovali naš poznati pjesnik i satiričar Miladin Berić i dječji pjesnik Selena Berić. Hvala Vam što ste nam čitajući svoju poeziju uljepšali dan u Roditeljskoj kući. Mališani i njihovi roditelji su uživali u vašim stihovima!

Udrženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ uručilo je Zahvalnicu Turističkoj organizaciji Grada Banja Luka.

Direktor Udruženja „Iskra“ Dijana Berić i član MladiCa Udruženja Miloš Malešević posjetili su prostorije TOBL-a i uručili zahvalnicu direktoru Ireni Radojević i pomoćniku direktora Minji Šurlan za podršku u organizaciji 6. Regionalne konvencije mladica koja se održavala u Banjaluci od 27.08. do 30. 08. 2019. godine. Miloš Malešević, predstavnik MladiCa Udruženja izrazio je veliku zahvalnost i rekao da su učesnici konvencije bili oduševljeni ljepotama Banjaluke, te da su obećali povratak u naš grad.

Članovi Rotarakt kluba "Glorija" posjetili su mališane u Roditeljskoj kući i ispunili im vrijeme bojama i slikanjem na platnu. Razlog posjete bila je organizacija likovne radionice, s ciljem da djeca oboljela od malignih bolesti, svoja autentična slikarska djela poklone ženama oboljelim od raka dojke iz Saveza žena "Iskra" i na taj način im poruče da nisu same u velikoj borbi za život.

Na ovaj način se Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" pridružuje obilježavanju mjeseca oktobra, koji se u svijetu obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke, s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije i sprečavanja bolesti.

Novi dan

Samo je jedan prvi udisaj, prvi plač, prva suza, prvi osmijeh, prva nada, prva strepnja, prvo iščekivanje, prvi korak...prvi dan. Iza toga uvijek dolazi-novi...

Da bi bilo šta novo došlo, prvo mora da dođe novi dan. Dolazi on tako jedan za drugim, ređa se, smijenjuje, ide. Ide i sa sobom donosi- šta? Htjeli bi mi to da znamo, ali svaki novi dan ljubomorno krije ono što nam je ponio. I tako donese on kako kome, i kako kada. Nekada radost, nekada tugu, nekada bol, nekada nadu...

Dolazi on i ne kuca-samo ga vidiš da je tu. Kada donese nešto lijepo, od sreće se ozare obrazi i sav zatreperiš. Uživaj i hvališ ga što je stigao, što je tu. Poželiš mu da ostane s tobom zauvijek.

Ali, nisu svi novi dani isti. Kada neki od njih dođu, poželjeli bi da se nikada nisu pojavili, da nisu stigli do vas, da nikada nisu osvanuli. To su dani kada saznate strašnu istinu, da se vaše dijete mora boriti sa nekom jako teškom bolešću. Samo, kada i takvi strašni dani dođu-moramo znati da uvijek postoji novi dan, dan koji iščekujemo. A svaki novi dan je i nova nada-nada da će onaj koji je došao neželjen biti potisnut nekim novim danom koji će da nam vrati osmijeh na lice. Taj novi dan svako iščekuje na svoj način. Dijete čeka da se riješi te teške bolesti i vrati svojoj kući, u svoju školu-među svoje drugare, da ponovo potrči, poigra se. Roditelji iščekuju da im dijete ponovo bude slobodno, oslobođeno stega strašne bolesti, da svane i taj novi dan. Doktor iščekuje da još jednom pokaže da je bio vitez na bijelom konju koji je djetetu donio slobodu, a roditeljima ponovo vratio osmijeh na lice.

Nakon tog novog dana koji svima donosi olakšanje, s pravom svi očekuju da svaki novi dan bude samo obični novi dan.

*Svako, Neko, Bilo Ko i Niko
Bila jednom četvorica po imenu
SVAKO, NEKO, BILO KO I NIKO.
Trebalo je obaviti jedan vrlo važan posao
i SVAKO je mislio da će ga NEKO obaviti.
BILO KO je to mogao da učini, ali NIKO nije htio.
NEKO se zbog toga naljutio, jer je to bio posao za SVAKOGA.
SVAKO je opet mislio da bi ga BILO KO mogao obaviti,
ali NIKO nije shvatio da ga NEKO ne želi obaviti.
Na kraju je SVAKO krivio NEKOGA, jer NIKO nije uradio ono
što je
mogao da uradi BILO KO...*

Nepoznati autor

ISKRA

Godišnji bilten Udruženja roditelja djece
oboljele od malignih bolesti „Iskra“
BR.05/15.02.2020.

Izlazi godišnje

Izdavač: Udruženje roditelja djece
oboljele od malignih bolesti „Iskra“

Za izdavača:

Dijana Berić, dipl.ek , predsjednik Udruženja

Urednik:

Milan Beric, prof, član UO Udruženja

Autori tekstova:

Dijana Beric, Vita Malešević, Milan Berić,
dr Jelica Predojević- Samardžić, Katica Kerkez,
Aleksandra Vojvldić, Andrea Pećanac, Jovana Rodić,
Tatjana Stojčić, Rada Trivić, Milijana Kujača,
Dragana Đurđević, Ljiljana Simurdić, Nataša Vuksan,
Miloš Malešević, Vladimir Pejić, Vladislav Pejić, Maša
Putnik, Katarina Kujača,

Luka Berić, Andrej Đurđević i Milica Jaćimović

Grafički dizajn:

Ana Brataševac, Muzej Republike Srpske

Lektor:

Jadraanka Mrđa, prof.

Štampa:

Grafopapir d.o.o.

Tiraž:

500

Kako pomoći

Udruženje se finansira isključivo

donacijama pojedinih organizacija, kompanija i pojedinaca.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pomognu na jedan od sledećih načina:

- Uplatom na žiro-račun
- Volontiranjem
- Doniranjem potrebnih nenovčanih sredstava

Naš rad možete pomoći uplatom na žiro-račun: 1610000123350061

Naša obaveza je da novac donatora trošimo odgovorno, transparentno i strogo namjenski.